

**UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA
DE HONDURAS**

Facultad de Ciencias Sociales

Escuela de Ciencias Psicológicas

Informe de Investigación

Vivencias de Universitarios que estudian y trabajan de manera

Simultánea

Presentado por:

Deborah Nazareth Osorio Ramos (Coordinadora) 20231002092

Génesis Gabriela Amador Antúnez- 20221004012

Arjanny Margoth Sanders Lagos- 20221000439

Génesis Rosmery Velásquez Servellón_ 20211023868

Larissa Pamela Zuniga Calix- 20221020037

Angie Mariela Quintero Motiño – 20221031308

(PSE-197) Diseño De Proyectos De Investigación

Licenciado:

Rolando Ardón

Ciudad Universitaria “José Trinidad Reyes”; Tegucigalpa, M.D.C; Honduras,

C.A;Agosto, 2025.

Índice

Resumen	3
Introducción	4
Marco Referencial	6
Método	18
Resultados	22
Cuadro 2. Códigos e interpretación	22
Cuadro 3. Conclusiones y Recomendaciones	30
Discusión.....	36
Referencias	42
Anexos.....	44
Anexo A. Cuadro 1. Descargas originales	44
Anexo B. Tabla de saturación derivada del cuadro 1.	182
Anexo C. Escenarios de entrevistas realizadas	183
Anexo D. Entrevista Final Revisada.....	183

Resumen

El presente estudio, de enfoque cualitativo, se llevó a cabo en la UNAH CU. Su propósito fue explorar las vivencias de universitarios que estudian y trabajan simultáneamente. Se utilizó un diseño fenomenológico, y se aplicaron entrevistas semiestructuradas de 12 preguntas abiertas a 10 estudiantes. Concluimos que: Estudiar y trabajar implica tiempo, trabajo y energía. El tiempo para tareas y estudiar se emplea en los días libres. El papel de los estudiantes que trabajan se refleja en la fatiga todos los días. Se sienten medianamente satisfechos, ya que el empleo cubre necesidades básicas, pero no está relacionado con sus carreras. Su motivación principal es lograr independencia y tomar decisiones propias. La actividad laboral provoca una sensación de estar atrapados entre trabajo y estudios. Las relaciones personales se ven afectadas por la dificultad de dedicar tiempo a sus familiares y amigos. La carga laboral también influye en su autopercepción, resaltando sentirse fuertes, valiosos y motivados. El respaldo emocional y apoyo moral de la familia es fundamental en su experiencia de trabajar y estudiar. Las fuentes de ingreso provienen del trabajo, los padres y su gestión financiera. Usan sus recursos para cubrir necesidades básicas mediante salario administrado y pagos. Las condiciones de la vivienda para estudiar cómodamente son el espacio adecuado, condiciones básicas y acceso a tecnología. Estudiar y trabajar afecta salud, tiempo y relaciones, pero fortalece la resiliencia e independencia. Finalmente, esta combinación impacta la vida estudiantil y se agrava por la falta de apoyo institucional, la rigidez académica y la precariedad laboral.

Términos clave: estudio, trabajo, resiliencia, gestión del tiempo, carga psicosocial.

Introducción

En Bolivia, Aduviri (2025) evidenció que redes de apoyo sólidas reducen la ansiedad y favorecen el equilibrio emocional en estudiantes con jornadas exigentes. Andrade, Lerma y Castañer (2022) destacaron el autocuidado, el afrontamiento emocional y la inteligencia emocional como herramientas clave ante demandas académicas y laborales. Díaz y Montenegro (2023) identificaron retos y estrategias de estudiantes trabajadores, resaltando la resiliencia y el acompañamiento institucional. Ramos y López (2022) advirtieron sobre la carga psicosocial que interfiere en relaciones y estabilidad emocional. Alemán y Rivera (2022) reportaron disminución del rendimiento y compromiso académico, mientras que Amaya, Pérez y Rivas (2022) señalaron que la motivación y el apoyo familiar permiten buen desempeño incluso en condiciones complejas.

Asch (2021) subrayó la importancia de la resiliencia académica. Torres y Narváez (2023) analizaron el costo emocional del alto rendimiento bajo presión laboral, con síntomas de agotamiento y estrés. Fernández y Acosta (2022) estudiaron factores de resiliencia para enfrentar entornos laborales difíciles. Salinas (2023) examinó la satisfacción laboral y su influencia en la permanencia universitaria. García (2021) documentó tensiones por la falta de empatía en el entorno laboral hacia jóvenes universitarios. Yunga, Andrade y Ponce (2021) señalaron que la necesidad de ingresos es la principal razón para trabajar, mientras que Pacífico y Zandomeni (2018) identificaron conflictos de tiempo, presión económica y riesgo de abandono académico. Finalmente, Pérez Blasco et al. (2009) destacaron que las condiciones económicas y la carga de responsabilidades afectan directamente el autocuidado y el bienestar psicológico.

Con base en este panorama, nuestro problema de investigación es: Vivencias de universitarios que trabajan y estudian simultáneamente, y por tanto nos planteamos entender de qué manera viven esta doble responsabilidad. Con ese propósito, hemos planteado nuestro Objetivo General: Explorar las vivencias de los universitarios que trabajan y estudian simultáneamente. Para profundizar, definimos cuatro objetivos específicos: describir cómo los estudiantes universitarios que trabajan perciben el impacto de sus empleos en su rendimiento y compromiso académico en la UNAH, explorar las condiciones laborales y las experiencias que enfrentan los estudiantes de la UNAH mientras equilibran sus trabajos con sus estudios universitarios, profundizar las emociones, tensiones y estrategias de afrontamiento que los estudiantes trabajadores experimentan en su vida diaria y en sus relaciones interpersonales, y descubrir las motivaciones económicas que impulsan a los estudiantes universitarios a trabajar y cómo estas afectan sus decisiones académicas y personales.

Con base a lo anterior, planteamos nuestras preguntas de investigación: ¿Cómo perciben los estudiantes universitarios que trabajan en la UNAH el impacto de sus empleos sobre su rendimiento y compromiso académico? ¿Cuáles son las condiciones laborales y experiencias que enfrentan los estudiantes de la UNAH al tratar de equilibrar sus trabajos con sus estudios universitarios? ¿Qué emociones, tensiones y estrategias de afrontamiento experimentan los estudiantes trabajadores de la UNAH en su vida diaria y en sus relaciones interpersonales? ¿Cuáles son las motivaciones económicas que llevan a los estudiantes universitarios de la UNAH a trabajar y cómo influyen estas en sus decisiones académicas y personales?

Este estudio es importante, ya que resulta necesario comprender en profundidad las experiencias, tensiones y estrategias que utilizan los estudiantes universitarios que combinan el trabajo con los estudios. En el contexto hondureño, esta es una realidad poco investigada desde el enfoque cualitativo, y conocer estas vivencias permitirá dar visibilidad a sus historias, reconocer sus esfuerzos y comprender los mecanismos que emplean para sostenerse emocional, académica y económicamente. Esta investigación también permitirá identificar las principales dificultades que enfrentan, generando insumos que pueden contribuir al diseño de políticas académicas más flexibles y programas de apoyo institucional que respondan a sus necesidades reales.

El interés por este tema surge del aumento significativo de estudiantes que trabajan y estudian de forma simultánea, situación que demanda atención urgente por parte de las universidades y la sociedad en general. La pertinencia de este estudio radica en que sus resultados pueden servir para promover entornos más favorables en lo académico y laboral, fomentando el bienestar integral de los estudiantes trabajadores. El escenario elegido para localizar a nuestros entrevistados corresponde a los espacios de recreación, aulas de clase y espacios abiertos de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, CU, ubicada en el bulevar Suyapa, Tegucigalpa.

En cuanto a las limitaciones, se encontró dificultad en la coordinación de horarios con los participantes, quienes, debido a sus dobles responsabilidades, manejaban agendas muy ajustadas y contaban con poco tiempo para participar en las entrevistas. Además, como investigadores que también somos estudiantes trabajadores, existe el riesgo de sesgo al formular preguntas o interpretar respuestas, dado que nuestras propias experiencias pueden influir en la lectura del fenómeno. A esto se suma el cansancio y agotamiento de algunos entrevistados, lo que afectó la claridad y profundidad de sus respuestas en ciertos casos.

Desde nuestra perspectiva como investigadores, el estudio permitirá comprender en profundidad las experiencias de estudiantes que trabajan, identificar sus principales desafíos y generar recomendaciones para mejorar el acompañamiento institucional. A nivel profesional, fortalecerá habilidades de análisis cualitativo e interpretación de testimonios, y sus resultados podrán impulsar entornos académicos y laborales más flexibles, reafirmando el valor de los enfoques cualitativos para conocer las realidades humanas desde sus propias voces.

Marco Referencial

A continuación, se presenta el panorama teórico acerca de "Las Vivencias de los Estudiantes Universitarios que Estudian y Laboran de la UNAH (CU)", el cual estará distribuido por cuatro dimensiones teóricas: Rendimiento Académico, Dimensión Laboral, Dimensión Psicosocial y Dimensión económica. Estas dimensiones fueron utilizadas en la construcción de la guía de la entrevista.

Rendimiento académico

Una de las principales causas del conflicto académico en estudiantes que estudian y trabajan es la doble carga de responsabilidades. El estudiante debe cumplir con las exigencias académicas (clases, tareas, exámenes) y, al mismo tiempo, con las laborales (horarios, metas, responsabilidades). Esta sobrecarga puede generar estrés, fatiga y una disminución en el rendimiento académico (Torres y Narváez, 2023).

El conflicto surge cuando las exigencias del trabajo interfieren con las académicas, o viceversa. Por ejemplo, un estudiante puede tener turnos laborales que coinciden con clases importantes, o sentirse demasiado cansado después de una jornada laboral para estudiar adecuadamente. Esta situación puede llevar a un rendimiento deficiente en ambos contextos, lo que genera un círculo vicioso de frustración, culpa y agotamiento (Alemán y Rivera, 2022). Además, esta sobrecarga no solo es física o de tiempo, sino también cognitiva y emocional. Cambiar constantemente de un entorno a otro (del aula al lugar de trabajo, y luego a tareas o estudios en casa) puede agotar los recursos mentales del estudiante. La energía necesaria para mantenerse concentrado, motivado y emocionalmente regulado se ve mermada, lo cual afecta directamente su desempeño académico (Pérez Blasco et al., 2009). Pacífico y Zandomeni (2018) nos dicen que el reconocimiento de la coexistencia de ambas prácticas implica nuevos esfuerzos metodológicos para visibilizar el entramado entre las mismas.

Pacífico y Zandomeni (2018) también nos habla de la complejidad del objeto de estudio requiere un esfuerzo sostenido para reconocer el entramado entre ambas prácticas y las contribuciones que se dan entre una y otra. En este texto destacan que el rendimiento académico de los estudiantes universitarios que también trabajan no puede entenderse de forma aislada, ya que está condicionado por la compleja interacción entre sus responsabilidades académicas y laborales. Esta coexistencia genera múltiples complicaciones, como la falta de tiempo, el agotamiento emocional y la desorganización, que afectan directamente su desempeño educativo.

Por otro lado, tenemos el impacto psicológico y emocional que este estilo de vida puede tener. Torres y Narváez (2023) resaltan que la presión por mantener el rendimiento académico mientras se trabaja genera cuadros de ansiedad y depresión en el 68% de los casos estudiados, cuestionando la sostenibilidad de este modelo educativo, ya que el constante intento de equilibrar las exigencias académicas y laborales puede tener efectos profundos en la salud emocional y psicológica de los estudiantes universitarios que trabajan. A medida que las demandas se acumulan y los recursos personales, como el tiempo, la energía y la atención, se ven sobreutilizados, muchos estudiantes experimentan altos niveles de estrés crónico, ansiedad, irritabilidad e incluso síntomas de depresión. Estos efectos forman parte estructural del conflicto y afectan directamente el desempeño académico y el bienestar integral del estudiante.

La falta de espacios de descanso y recuperación emocional convierte la experiencia académica en una fuente constante de presión, más que en una oportunidad de crecimiento personal. En muchos casos, este estado puede llevar al abandono parcial o total de la carrera universitaria, lo cual representa una pérdida no solo individual, sino también social y profesional (García, 2021).

A medida que se prolonga esta situación, el agotamiento emocional se vuelve más evidente. Esta fatiga emocional no se resuelve simplemente "organizando mejor el tiempo", ya que tiene raíces en una estructura de vida que sobrecarga continuamente a la persona sin ofrecerle espacios adecuados de recuperación (Ramos y López, 2022).

Otro factor clave que alimenta el conflicto académico en estudiantes universitarios que también trabajan es la dificultad para gestionar el tiempo, agudizada por estructuras inflexibles tanto en el ámbito educativo como laboral. Estos estudiantes deben distribuir sus horas entre clases, tareas, estudios, trabajo, transporte y en el mejor de los casos descanso y vida personal. Sin embargo, el tiempo es un recurso limitado, y cuando las obligaciones se acumulan o se extienden, se produce una presión constante por "cumplir", que puede desembocar en un deterioro del bienestar general (Salinas, 2023).

Torres y Narváez (2023) nos expone que "Los estudiantes trabajadores desarrollan formas de gestión del tiempo que desafían la racionalidad académica tradicional: estudian en buses, memorizan entre turnos, escriben ensayos en apps, se trasnochan tratando de estudiar". Estas formas de gestión del tiempo desafían la racionalidad académica tradicional, basada en la idea de un estudiante con tiempo disponible, acceso a recursos estables, y capacidad para organizar su aprendizaje de forma secuencial, planificada y en ambientes propicios. En contraste, el estudiante trabajador aprende de manera fragmentada, interrumpida y muchas veces improvisada, lo que genera una tensión directa con las exigencias institucionales, que suelen valorar la regularidad, la puntualidad, y la calidad formal del desempeño académico.

Dimensión Laboral

La estabilidad laboral en la población estudiantil universitaria se caracteriza por su naturaleza dinámica y, en muchos casos, precaria. Los estudiantes que trabajan

enfrentan una paradoja fundamental: por un lado, necesitan mantener un empleo que les proporcione recursos económicos; por otro, requieren flexibilidad para cumplir con sus obligaciones académicas (Fernández y Acosta, 2022). Esta tensión se manifiesta claramente en el estudio de Godínez-Salinas et al. (2024), "Este escenario ha contribuido al aumento del número de estudiantes que optan por emplearse de manera independiente o iniciar pequeños emprendimientos, pero esta alternativa suele reservarse para el egresado que cuenta con titulación". La precariedad laboral que afecta a muchos estudiantes se agudiza en contextos de empleos informales o temporales, donde la falta de contratos formales y beneficios sociales genera una constante inseguridad económica.

Sin embargo, es importante destacar que algunos estudiantes logran encontrar cierta estabilidad relativa mediante empleos que priorizan la flexibilidad horaria. Como ejemplifica Godínez-Salinas et al. (2024) "Algunos ejemplos tienen que ver con la distinción trabajo físico/intelectual, pues varios participantes afirmaron que preferían un trabajo que, aunque representara una carga física considerable, les permitiera estudiar mediante el consumo de audio libros o notas de conferencia grabadas". Esta adaptación estratégica al mercado laboral revela la capacidad de resiliencia que desarrollan muchos estudiantes, quienes encuentran formas innovadoras de conciliar ambas esferas de su vida.

La satisfacción laboral en estudiantes universitarios constituye un constructo psicológico complejo que varía significativamente según las condiciones específicas de cada caso. Bashir y Gani (2020) ofrecen una definición comprehensiva "Una disposición afectiva estable, un conjunto de sentimientos más o menos integrados y que pueden ser catalogados como favorables o desfavorables; condiciona la manera en que los empleados formulan una apreciación de su trabajo".

En el contexto particular de los estudiantes que trabajan, esta satisfacción presenta características únicas que oscilan entre la realización personal y el agotamiento crónico. Godínez-Salinas et al. (2024) destacan un hallazgo significativo, "Los estudiantes que lograron integrar sus estudios y trabajos o utilizar los empleos como plataformas para perfeccionar su formación, mostraron una mayor satisfacción". El ambiente laboral emerge como otro factor determinante en la ecuación de la satisfacción. Belias et al. (2022) enfatizan que "la cultura organizacional influye en la satisfacción laboral, las expectativas de los estudiantes y su relación con la decisión de iniciar la vinculación podrían también influir de manera positiva o negativa, si la persona no logra los ajustes necesarios". Este aspecto resulta especialmente relevante para los estudiantes, quienes suelen ser particularmente sensibles a climas laborales tóxicos o poco comprensivos con sus necesidades académicas.

El desafío de mantener un equilibrio entre productividad laboral y rendimiento académico representa quizás el aspecto más crítico de esta problemática. Abate y Mekonnen (2021) identifican que "El impacto socio psicológico provoca que los factores internos que regulan la conducta de estos estudiantes se mueven hacia la protección de aspectos personales y de su bienestar". Las estrategias adaptativas que desarrollan estos estudiantes son particularmente interesantes. En primer lugar, la gestión del tiempo emerge como habilidad fundamental (Yunga, Andrade y Ponce, 2021). Por otro lado, la resiliencia emocional se configura como otro pilar esencial. Tejada et al. (2024) destaca que "el apoyo emocional en las relaciones positivas puede fomentar la resiliencia emocional. En situaciones adversas, contar con el apoyo de personas permite enfrentar y superar los desafíos de manera más efectiva, tomando en cuenta que estas relaciones positivas pueden actuar como un mecanismo de regulación emocional, proporcionan un espacio seguro para explorar y expresar libremente las emociones, lo que contribuye a un

mayor bienestar emocional". Esta capacidad para regular emociones y mantener el enfoque ante la adversidad diferencia a aquellos estudiantes que logran éxito en ambas esferas de quienes colapsan bajo la presión.

Dimensión psicosocial

En el contexto de estudiantes universitarios que laboran y estudian de forma simultánea aborda los efectos emocionales, sociales y conductuales que se desprenden de la interacción entre el entorno académico, laboral y personal. Esta problemática adquiere particular relevancia debido a las condiciones socioeconómicas de muchos de sus estudiantes, quienes deben trabajar por necesidad económica, enfrentando múltiples desafíos que repercuten en su bienestar psicológico y social (Aduviri, 2025).

Diversos estudios han evidenciado que la presión de compaginar trabajo y estudios genera altos niveles de estrés académico, ansiedad y agotamiento emocional. Díaz y Montenegro (2023), en una investigación cualitativa realizada en contextos universitarios latinoamericanos, encontraron que los estudiantes que desempeñan un rol laboral activo durante su carrera universitaria manifiestan elevados niveles de ansiedad, particularmente en periodos de evaluación. Este estrés se relaciona directamente con la dificultad para cumplir con los requisitos académicos y las exigencias laborales, desencadenando efectos negativos en su salud mental y su rendimiento.

La investigación de Yunga, Andrade y Ponce (2021), titulada Trabajo y salud mental en universitarios: una revisión sistemática, reveló que los estudiantes trabajadores presentan una mayor prevalencia de síntomas asociados a la depresión, el insomnio y la ansiedad que sus pares no trabajadores. Esta situación se ve agravada cuando los jóvenes carecen de redes de apoyo efectivas o deben enfrentar condiciones laborales precarias.

Los autores concluyen que la falta de tiempo para el descanso y la recreación repercute significativamente en la regulación emocional y el equilibrio psicológico del estudiante.

A su vez, Ramos y López (2022) destacan la noción de sobrecarga psicoemocional, definida como el exceso de demandas internas y externas que sobrepasan la capacidad de respuesta emocional del individuo. En su estudio, subrayan que los estudiantes que no cuentan con estrategias efectivas de afrontamiento tienden a experimentar sentimientos de desmotivación, desesperanza e incluso pensamientos de abandono de la carrera universitaria.

Otro aspecto clave dentro de la dimensión psicosocial es la afectación de las relaciones sociales y el deterioro del sentido de pertenencia institucional. Como señala García (2021), en su análisis sobre las trayectorias académicas de estudiantes que laboran en universidades públicas, estos jóvenes frecuentemente reportan una desconexión con la vida universitaria. Las largas jornadas laborales les impiden participar en actividades extracurriculares, grupos estudiantiles o espacios recreativos, lo cual genera aislamiento y una limitada interacción con sus compañeros.

En la misma línea, Díaz y Montenegro (2023) mencionan que la falta de tiempo para socializar provoca que muchos estudiantes perciban la universidad únicamente como un espacio de cumplimiento, más que de formación integral. Esta vivencia limita el desarrollo de vínculos significativos y reduce la posibilidad de generar redes de apoyo emocional, tan necesarias en la etapa universitaria. A pesar de los múltiples retos, algunos estudios también rescatan los aspectos positivos que emergen del proceso de estudiar y trabajar. Fernández y Acosta (2022), en su trabajo sobre factores de resiliencia en estudiantes universitarios trabajadores, sostienen que esta doble condición puede fomentar competencias como la responsabilidad, la tolerancia a la frustración, la organización del tiempo y la madurez emocional. Para muchos estudiantes, especialmente

en contextos vulnerables como el hondureño, la experiencia laboral temprana se convierte en una escuela paralela que fortalece la toma de decisiones, el manejo de la frustración y la autorregulación emocional.

Esta perspectiva se complementa con lo señalado por Pérez Blasco et al. (2009), quienes defienden que la recuperación emocional y el equilibrio psicológico se ven favorecidos cuando los estudiantes logran integrar prácticas de autocuidado en sus rutinas. Actividades como el deporte, la vida espiritual, el arte o el esparcimiento son fundamentales para contrarrestar el desgaste emocional que implica sostener responsabilidades múltiples. Sin embargo, muchos estudiantes carecen de acceso o tiempo para dichas actividades, lo cual acentúa su vulnerabilidad psicosocial.

La mayoría de los estudiantes que trabajan lo hacen por necesidad económica y no por elección personal, como lo señalan diversas investigaciones de campo en universidades centroamericanas (García, 2021; Díaz y Montenegro, 2023). Las condiciones laborales que enfrentan, como bajos salarios, horarios rotativos, falta de prestaciones o trato inadecuado sumadas a una escasa flexibilidad académica institucional, contribuyen a agravar la carga psicosocial.

Además, según lo mencionado en la plataforma Elicit (2024), muchos estudiantes de contextos similares han reportado que las universidades públicas no disponen de programas específicos que atiendan las necesidades emocionales y psicosociales de quienes trabajan. Esto incluye la falta de asesoría psicológica, tutorías flexibles o ajustes académicos razonables para quienes enfrentan mayores barreras.

Frente a este panorama, es fundamental que las universidades diseñen e implementen estrategias de acompañamiento psicosocial, reconociendo que los estudiantes trabajadores representan una población con características específicas y

riesgos particulares. Como proponen Fernández y Acosta (2022), es imprescindible promover acciones desde el enfoque de bienestar universitario, que integren el fortalecimiento de la salud mental, la formación en habilidades de afrontamiento, la promoción de espacios de diálogo y la sensibilización del personal docente ante las condiciones de estos estudiantes.

La comprensión integral de la dimensión psicosocial no solo permite visibilizar las dificultades emocionales, sociales y contextuales que viven estos jóvenes, sino que también brinda herramientas para intervenir desde una lógica más humanizada e inclusiva (Amaya, Pérez y Rivas, 2022).

Dimensión económica

En la experiencia de los estudiantes universitarios que compaginan trabajo y estudio constituye una de las principales causas y condicionantes de sus trayectorias académicas. En este contexto caracterizado por altos niveles de desigualdad, desempleo juvenil e inestabilidad laboral, la necesidad de trabajar mientras se cursa una carrera universitaria responde más a la subsistencia que a una elección estratégica. Para muchos jóvenes, estudiar sin trabajar representa un privilegio inaccesible (Asch, 2021).

El estudio de Alemán y Rivera (2022), titulado Trabajo y desempeño académico de los estudiantes universitarios, analiza detalladamente cómo las condiciones económicas personales y familiares son factores determinantes en la decisión de insertarse en el ámbito laboral durante la formación universitaria. Los autores explican que muchos estudiantes enfrentan limitaciones económicas severas que no solo dificultan el acceso a la educación superior, sino también su permanencia en ella. En sus palabras: "La realidad económica de muchos jóvenes en Latinoamérica los obliga a trabajar durante sus estudios para poder cubrir gastos como matrícula, materiales de estudio, transporte y

alimentación" (Alemán y Rivera, 2022, p. 184). Desde esta perspectiva, el empleo no solo cumple una función de apoyo económico, sino que se convierte en un requisito para poder continuar los estudios. El hecho de tener que costearse sus propios gastos académicos, o incluso aportar a la economía familiar, coloca a los estudiantes en una situación de doble presión: cumplir con las exigencias académicas y mantener su estabilidad económica personal.

El artículo de Amaya, Pérez y Rivas (2022), titulado Condiciones de vida y rendimiento académico en estudiantes universitarios que trabajan, publicado en la revista *Perspectivas y Realidades*, explora cómo la precariedad laboral impacta negativamente en el desempeño académico. A partir de una investigación realizada en estudiantes universitarios latinoamericanos, los autores concluyen que el tipo de empleo desempeñado, el número de horas trabajadas por semana, la inflexibilidad de los horarios y la falta de derechos laborales generan un desgaste que repercute directamente en el rendimiento escolar. El artículo señala que los estudiantes que trabajan más de 20 horas semanales presentan mayor riesgo de ausentismo, fatiga, disminución en la calidad del aprendizaje, retrasos en los procesos evaluativos y, en muchos casos, abandono académico. Según Amaya et al., (2022, p. 27) la mayoría de los estudiantes trabajadores ocupan empleos informales o de medio tiempo mal remunerados, lo que los obliga a extender sus jornadas laborales para obtener ingresos suficientes, afectando directamente su rendimiento académico y su salud física y emocional.

Morales y Castillo (2021) señalan que "contar con un ambiente adecuado de estudio, con iluminación, acceso a tecnología y un espacio libre de distracciones, es fundamental para el rendimiento académico y el bienestar del estudiante" (p. 92).

Esta situación se ve reflejada gran parte del estudiantado que proviene de zonas rurales o urbano-marginales, y deben desplazarse largas distancias, trabajar en horarios

nocturnos o realizar empleos ocasionales sin garantías laborales, todo lo cual incrementa su vulnerabilidad académica y económica (Salinas, 2023). En su artículo Trabajo y desempeño académico de los estudiantes universitarios, Alemán y Rivera (2022), también se menciona que los estudiantes utilizan sus ingresos principalmente para cubrir necesidades básicas, seguidas de gastos educativos. Esto refleja una priorización forzada de recursos que frecuentemente impide el ahorro o el acceso a materiales complementarios para la formación universitaria, como libros, cursos extracurriculares, tecnología, etc.

Ante esta realidad, muchos estudiantes deben recurrir a estrategias de subsistencia que pueden incluir: asumir empleos múltiples, aceptar trabajos eventuales mal remunerados, depender parcialmente del apoyo familiar cuando lo hay, reducir la carga académica o matricular menos clases por periodo, lo que prolonga sus trayectorias académicas y afecta su desempeño general (Pacífico y Zandomeni, 2018).

En este sentido, la investigación de Ramos y López (2022) (Afrontamiento emocional y carga psicosocial en estudiantes de universidades públicas) también aporta al análisis económico al destacar cómo la presión económica genera un deterioro en la salud mental y limita las oportunidades educativas. Los autores afirman que el hecho de que un estudiante deba preocuparse constantemente por el ingreso económico para su manutención afecta su capacidad de concentración, su motivación por el aprendizaje y su rendimiento académico (Ramos & López, 2022, p. 30).

La falta de becas suficientes, apoyos económicos oportunos, programas de empleabilidad estudiantil y horarios académicos flexibles en las universidades públicas profundiza la desigualdad entre quienes deben trabajar y quiénes no. Esta brecha estructural, que tiende a invisibilizarse institucionalmente, representa un obstáculo significativo para la permanencia y el éxito académico (Torres y Narváez, 2023).

La situación económica no solo afecta el día a día del estudiante, sino también sus decisiones estratégicas a lo largo de su carrera. Según Amaya et al., (2022), muchos estudiantes deben postergar su graduación, elegir carreras con menor carga académica o evitar prácticas profesionales no remuneradas, lo que compromete su desarrollo profesional.

En muchos casos, los estudiantes deben tomar decisiones económicas difíciles como dejar de estudiar temporalmente, interrumpir un semestre, reducir su carga académica o abandonar definitivamente la universidad. Esto refleja un sistema estructuralmente excluyente que penaliza la pobreza con el retraso académico y la pérdida de oportunidades profesionales (García, 2021).

Por su parte, Alemán y Rivera (2022) concluyen que para que los estudiantes puedan desempeñarse académicamente de forma óptima, es necesario que existan políticas institucionales que reconozcan y mitiguen el impacto económico del trabajo estudiantil. Entre estas políticas se podrían considerar: la ampliación de becas, convenios con empresas para empleos dignos y compatibles con el horario académico, y la creación de programas internos de empleo en la universidad.

Método

– Enfoque

En este estudio el enfoque es cualitativo ya que “se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en su ambiente natural y en relación con el contexto”. (Hernández-Sampieri, R. Mendoza, C., 2018, p.390).

– Muestra y participantes

En este estudio se utilizaron muestras homogéneas ya que de acuerdo con Sampieri (2018) “las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en el tema para investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social” (p.431). Con base a lo anterior nuestro perfil para seleccionar a los participantes es el siguiente:

- Tiempo de estar trabajando: Mínimo 7 meses
- Sexo: Hombre
- Edad: Mínimo tener 20 años de edad
- Haber cursado un año de la carrera estando, trabajando

– Instrumento

En este estudio se utilizó como instrumento la entrevista semiestructurada de 12 preguntas en base a las dimensiones y subdimensiones de la investigación. (Ver Anexo D)

– Diseño

En este estudio se utilizó el diseño fenomenológico que de acuerdo con Sampieri (2018) “Su propósito principal es explorar, describir y comprender las experiencias de las personas respecto a un fenómeno y descubrir los elementos en común de tales vivencias”

(p. 548). Con base a lo anterior en nuestra investigación se busca explorar, y describir las vivencias de los universitarios que estudian y trabajan simultáneamente.

– Procedimiento

1. Se constituyeron equipos de trabajo dentro del aula con el fin de desarrollar la investigación.
2. Se inició el proceso de exploración y selección de posibles temáticas orientadas al enfoque cualitativo.
3. Se descartaron propuestas que no cumplían con los criterios establecidos, seleccionando finalmente un tema que respondiera a los objetivos del estudio.
4. Se realizó una revisión de antecedentes y estudios previos vinculados a la temática seleccionada.
5. Se definieron cuatro dimensiones: (Dimensión académica, dimensión laboral, dimensión psicosocial y dimensión económica) cada una subdividida en subdimensiones específicas.
6. Se llevó a cabo la recopilación teórica a través de fichas de trabajo, donde se sistematizó la literatura relevante.
7. Se diseñaron preguntas clave vinculadas a cada subdimensión para la entrevista semiestructurada.
8. Se optó por un muestreo homogéneo, seleccionando participantes con características similares relacionadas con el fenómeno de estudio.
9. Se establecieron los criterios de inclusión de los participantes, definiendo cuatro características comunes que orientaron la selección de la muestra.
10. Se seleccionaron las preguntas más pertinentes y representativas para conformar la versión final de la guía de entrevista.

11. Se definió el enfoque metodológico del estudio, adoptando el diseño fenomenológico por su idoneidad para interpretar experiencias personales.
12. Se redactó la introducción del estudio en formato prosa, incluyendo los antecedentes, planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, preguntas de investigación, justificación, contexto, limitaciones y aportes esperados.
13. Finalmente, se procedió a aplicar una entrevista piloto con el fin de validar la claridad y funcionalidad de las preguntas.
14. Se llevó a cabo la primera ronda de entrevistas, aplicando la guía semiestructurada previamente validada.
15. Se realizaron las transcripciones textuales de las entrevistas correspondientes a la primera ronda, asegurando fidelidad a las respuestas de los participantes.
16. Se procedió a la elaboración del Cuadro No. 1, que contempla las siguientes categorías: objeto de estudio, dimensiones, subdimensiones, preguntas de la entrevista, observaciones (referidas al lenguaje corporal) e ideas centrales.
17. Las transcripciones de la primera ronda fueron incorporadas en el Cuadro No. 1, organizadas conforme a cada una de las preguntas realizadas.
18. Se efectuó la segunda ronda de entrevistas, con el propósito de ampliar o profundizar la información recabada en la fase inicial.
19. Las entrevistas de esta segunda ronda también fueron transcritas íntegramente, preservando la autenticidad de los relatos.
20. Posteriormente, las transcripciones de la segunda ronda fueron integradas al Cuadro No. 1, complementando la información obtenida en la primera fase.
21. Se agregaron las observaciones sobre el lenguaje corporal correspondientes a ambas rondas de entrevistas, asignándolas a cada respuesta en su pregunta correspondiente dentro del Cuadro No. 1.

22. A partir del análisis de las respuestas, se elaboraron las ideas centrales por cada pregunta, integrando los aportes de ambas rondas de entrevistas en una visión global por subdimensión.
23. Finalmente, se realizó la elección y estructuración de la tabla de saturación, la cual permitió identificar las categorías comunes y puntos de coincidencia entre los participantes, determinando el grado de saturación teórica alcanzado.
24. Realización del cuadro No.2 (Objeto de estudio, dimensiones, subdimensiones, ideas centrales, código, nomenclatura e interpretación).
25. Construcción del cuadro No.3 (Objeto de estudio, conclusiones por dimensión, propuestas por conclusión y conclusión general).
26. Realización de la Discusión en prosa (Conclusiones, recomendaciones, implicaciones teóricas y prácticas, cumplimiento de los objetivos específicos, relación de hallazgos con el estudio previo, limitaciones, significado e importancia del Estudio, Hallazgos inesperados).
27. Construcción del resumen (Problema de Investigación, método, conclusiones, términos clave).

Resultados

Cuadro 1. Descargas Originales (Ver Anexo A)

Cuadro 2. Códigos e interpretación

Objeto de estudio	Dimensión	Subdimensión	Ideas Centrales	Código	Nomenclatura	Interpretación
Vivencias de universitarios que estudian y trabajan de manera simultanea	Dimensión académica	Rendimiento académico	<p>¿Cómo estudiar y trabajar influye en su rendimiento académico?</p> <p>“En lo académico, claro que afecta porque uno no tiene el mismo tiempo ni la misma energía que alguien que solo estudia.”</p>	ARTE.	<p>A: Académica.</p> <p>R: Rendimiento.</p> <p>T: Tiempo</p> <p>E: Energía.</p>	<p>“A medida que las demandas se acumulan y los recursos personales, como el tiempo, la energía y la atención, se ven sobre utilizados, muchos estudiantes experimentan altos niveles de estrés crónico, ansiedad, irritabilidad e incluso síntomas de depresión.” (Torres & Narváez, 2023)</p>
		Gestión de tiempo	<p>¿Cómo encuentra tiempo para estudiar?</p> <p>“Siempre utilizo mis días libres para hacer tareas, estudiar para un examen, repasar algún tema al que</p>	AGDTE	<p>A: Académica.</p> <p>G: Gestión del tiempo.</p> <p>D: Días libres.</p>	<p>“Otro factor clave que alimenta el conflicto académico en estudiantes universitarios que también trabajan es la dificultad para gestionar el tiempo, agudizada por estructuras</p>

			no le haya prestado atención y así.”		<p>T: Tareas.</p> <p>E: Estudiar</p>	<p>inflexibles tanto en el ámbito educativo como laboral. Estos estudiantes deben distribuir sus horas entre clases, tareas, estudios, trabajo, transporte y en el mejor de los casos descanso y vida personal. Sin embargo, el tiempo es un recurso limitado, y cuando las obligaciones se acumulan o se extienden, se produce una presión constante por ‘cumplir’, que puede desembocar en un deterioro del bienestar general.”</p> <p>(Torres & Narváez, 2023)</p>
		Participación en clase	<p>¿Qué papel juega la fatiga laboral en tu experiencia académica como estudiante que trabaja?</p> <p>“La fatiga es algo que está casi todos los días. No es solo estar cansado físicamente, también mentalmente, que creo que es mucho más cansado.”</p>	APCF	<p>A: Académico</p> <p>PC: Participación en clase</p> <p>F: Fatiga todos los días</p>	<p>“A medida que las demandas se acumulan y los recursos personales, como el tiempo, la energía y la atención, se ven sobre utilizados, muchos estudiantes experimentan altos niveles de estrés crónico, ansiedad, irritabilidad e incluso síntomas de depresión.”</p> <p>Torres y Narváez (2023)</p>

	Dimensión laboral	Satisfacción laboral	<p>¿Qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo?</p> <p>“Me siento medianamente satisfecho. Es un trabajo que me permite cubrir necesidades básicas, pero no está relacionado con mi carrera. Sin embargo, agradezco tenerlo.”</p>	LSMCN	<p>L: Laboral</p> <p>S: Satisfacción</p> <p>M: Me siento medianamente satisfecho</p> <p>C: Cubrir necesidades</p> <p>N: No está relacionado con mi carrera</p>	<p>“Los estudiantes utilizan sus ingresos principalmente para cubrir necesidades básicas, seguidas de gastos educativos.” Alemán y Rivera (2022).</p>
		Motivación	<p>¿Qué lo motivó a trabajar mientras estudiaba?</p> <p>“Decidí buscar trabajo para ayudar en casa y también para pagar mis cosas. Otra motivación fue la independencia. Quería sentir que puedo mantenerme, comprar mis</p>	LMIT	<p>L: Laboral</p> <p>M: Motivación</p> <p>I: Independencia</p> <p>T: Tomar decisiones</p>	<p>“Este escenario ha contribuido al aumento del número de estudiantes que optan por emplearse de manera independiente o iniciar pequeños emprendimientos, pero esta alternativa suele reservarse para el egresado que cuenta con titulación.”</p>

			cosas, tomar mis decisiones.”			Godínez-Salinas et al. (2024)
		Actividad laboral	<p>¿De qué manera la actividad laboral que realiza influye en la dedicación a los estudios?</p> <p>“Hay días en los que honestamente me siento atrapado entre el trabajo y el estudio. Como si estuviera tirado por dos fuerzas que me exigen todo al mismo tiempo.”</p>	LAATE	<p>L: Laboral</p> <p>A: Actividad</p> <p>A: Atrapado</p> <p>T: Trabajo</p> <p>E: Estudio</p>	<p>“la presión por mantener el rendimiento académico mientras se trabaja genera cuadros de ansiedad y depresión en el 68% de los casos estudiados, cuestionando la sostenibilidad de este modelo educación mental, ya que el constante intento de equilibrar las exigencias académicas y laborales puede tener efectos profundos en la salud emocional y psicológica de los estudiantes universitarios que trabajan. A medida que las demandas se acumulan y los recursos personales, como el tiempo, la energía y la atención, se ven sobre utilizados, muchos estudiantes experimentan altos niveles de estrés crónico, ansiedad, irritabilidad e incluso síntomas de depresión. Estos efectos forman parte estructural del conflicto y</p>

						afectan directamente el desempeño académico y el bienestar integral del estudiante.” Torres y Narváez (2023).
	Dimensión Psicosocial	Relaciones Interpersonales	<p>¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en tu condición de estudiante que estudia y trabaja?</p> <p>“Bastante, sí. Me resulta difícil dedicarle tiempo a mis familiares y amigos. Por los tiempos y la manera en cómo nos estamos comunicando con otras personas desde fuera.”</p>	PRDFA	<p>P: Psicosocial</p> <p>R: Relaciones interpersonales</p> <p>D: Difícil dedicar tiempo</p> <p>F: Familiares</p> <p>A: Amigos</p>	“la falta de tiempo para socializar provoca que muchos estudiantes perciban la universidad únicamente como un espacio de cumplimiento, más que de formación integral. Esta vivencia limita el desarrollo de vínculos significativos y reduce la posibilidad de generar redes de apoyo emocional, tan necesarias en la etapa universitaria.” Díaz y Montenegro, (2023)
		Autoconcepto	<p>¿Cómo influye la carga laboral en la manera en que te ves a ti mismo como estudiante?</p> <p>“Me veo como alguien fuerte que no se rinde y eso me da motivación. Sé que el camino es más lento, pero también es más valioso.”</p>	PAFMV	<p>P: Psicosocial</p> <p>A: Autoconcepto</p> <p>F: Fuerte</p> <p>M: Motivación</p> <p>V: Valioso</p>	“Esta doble condición puede fomentar competencias como la responsabilidad, la tolerancia a la frustración, la organización del tiempo y la madurez emocional. Para muchos estudiantes, especialmente en contextos vulnerables como el hondureño, la experiencia laboral temprana se convierte

						en una escuela paralela que fortalece la toma de decisiones, el manejo de la frustración y la autorregulación emocional.” Fernández y Acosta (2022)
		Resiliencia	<p>¿Cómo ha influido el apoyo de su familia en su experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>“Ha influido muchísimo. Yo no podría estar haciendo esto sin el respaldo emocional de mi familia. Aunque no siempre puedan ayudar económicamente, su apoyo moral es muy importante.”</p>	PRRAF	<p>P: Psicosocial</p> <p>R: Resiliencia</p> <p>R: Respaldo emocional</p> <p>A: Apoyo moral</p> <p>F: Familia</p>	“El apoyo emocional en las relaciones positivas puede fomentar la resiliencia emocional. En situaciones adversas, contar con el apoyo de personas permite enfrentar y superar los desafíos de manera más efectiva, tomando en cuenta que estas relaciones positivas pueden actuar como un mecanismo de regulación emocional, proporcionan un espacio seguro para explorar y expresar libremente las emociones, lo que contribuye a un mayor bienestar emocional.” Tejada et al. (2024)
	Dimensión Económica	Ingreso familiar o personal	<p>¿Tiene otras fuentes de ingresos económico?</p> <p>“El trabajo es la principal y la otra también sería de mis</p>	EITPF	<p>E: Económica</p> <p>I: Ingresos</p>	"La realidad económica de muchos jóvenes en Latinoamérica los obliga a trabajar durante sus estudios para poder cubrir gastos

			padres, mi madre, mi padre, ellos trabajan, entonces ellos me dan a mi para venir a la universidad”		T: Trabajo P: Padres F: Finanzas	como matrícula, materiales de estudio, transporte y alimentación" (Alemán & Rivera, 2022, p. 184).
		Acceso a bienes y a servicios	¿Cómo hace uso de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, como educación, salud y alimentación? “Bueno, el salario que gano lo administro cuidadosamente. Primero cubro lo que son, lo básico, pues la alimentación, el transporte. Y luego des... destino para una parte, (tose) perdón, al pago de matrícula o cuotas educativas”	EBSNP	E: Económica B: Bienes S: Salario administrado N: Necesidades P: Pagos	"Los estudiantes utilizan sus ingresos principalmente para cubrir necesidades básicas, seguidas de gastos educativos. Esto refleja una priorización forzada de recursos que frecuentemente impide el ahorro o el acceso a materiales complementarios para la formación universitaria" (Alemán & Rivera, 2022, p. 184).
		Condiciones de vivienda	¿Qué condiciones tiene en su vivienda para estudiar cómodamente? “Mi vivienda tiene bastante buenas condiciones,	ECVEBA	E: Económica CV: Condiciones de vivienda	“Contar con un ambiente adecuado de estudio, con iluminación, acceso a tecnología y un espacio libre de distracciones, es fundamental para el

			contamos con lo básico, internet, luz, agua, comida, tengo mi propia habitación, en mi propia habitación yo tengo buena iluminación, cuento con un dispositivo electrónico como computadora, Tablet, teléfono celular para poder estudiar mejor”		E: Espacio adecuado B: Buenas condiciones A: Acceso a tecnología	rendimiento académico y el bienestar del estudiante.” Morales y Castillo (2021), p. 92
--	--	--	--	--	---	--

Cuadro 3. Conclusiones y Recomendaciones

Objeto de estudio	Conclusiones	Recomendaciones	Reflexión final
<p>Vivencias de universitarios que estudian y trabajan</p>	<p>Estudiar y trabajar implica tiempo y energía.</p>	<p>Se sugiere a la VOAE y al CAPS fortalecer espacios de formación integral dirigidos a estudiantes que trabajan, enfocados en la gestión del tiempo, el manejo del estrés y el equilibrio entre obligaciones laborales y académicas, a fin de reducir el impacto negativo de la doble carga sobre el rendimiento y la permanencia estudiantil.</p>	<p>Al adentrarnos en las experiencias de estudiantes universitarios que simultáneamente estudian y trabajan, se revela una realidad compleja, llena de contrastes. Observamos cómo la carga dual impacta directamente en su rendimiento académico, en su tiempo personal y en su salud emocional. Sin embargo, también emerge un poderoso relato de resiliencia, esfuerzo y crecimiento personal. A lo largo de esta investigación, fuimos testigos de cómo estos jóvenes, a pesar de la fatiga, el estrés y la limitada disponibilidad de tiempo, encuentran formas de adaptarse, buscar apoyo en sus seres queridos y dar valor incluso a pequeños logros cotidianos. Sus vivencias</p>

			<p>reflejan una profunda necesidad de reconocimiento institucional, de acompañamiento emocional y de herramientas prácticas para equilibrar sus múltiples responsabilidades.</p> <p>Más allá de los retos, estas historias nos recuerdan que trabajar mientras se estudia no solo es una necesidad económica, sino también un camino hacia la autonomía, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de competencias esenciales para la vida profesional. De ahí la importancia de que la universidad, las autoridades académicas y los servicios estudiantiles adopten un enfoque empático y flexible, promoviendo condiciones que favorezcan tanto el rendimiento académico como el bienestar integral de estos estudiantes.</p> <p>En definitiva, esta mirada nos invita a reconocer que cada estudiante que estudia y</p>
--	--	--	---

			trabaja no es solo una persona enfrentando obstáculos, sino también un ejemplo de lucha silenciosa y perseverancia, que merece ser escuchado, apoyado y valorado en todo su recorrido universitario.
	El tiempo para tareas y estudiar se emplea en los días libres.	Se sugiere a la Dirección Académica podría considerar la implementación de modalidades flexibles de estudio, tales como aulas virtuales asincrónicas y cronogramas ajustados, para facilitar la organización académica de quienes laboran. Esto permitiría un mejor uso del tiempo disponible y contribuiría a un proceso educativo más inclusivo y accesible para esta población.	
	El papel de los estudiantes que trabajan se refleja en la fatiga todos los días.	Se recomienda al CAPS y autoridades académicas deberían contemplar la creación de estrategias que mitiguen los efectos de la fatiga diaria en estudiantes trabajadores. Entre estas se	

		pueden incluir horarios académicos adaptables, espacios de descanso dentro del campus y programas de apoyo emocional que favorezcan tanto el bienestar mental como el rendimiento académico.	
	Se sienten medianamente satisfechos, ya que el empleo cubre necesidades básicas, pero no está relacionado con sus carreras.	Desde la VOAE y la Dirección de Empleo se podrían promover programas de inserción laboral relacionados con los perfiles académicos, mediante convenios con instituciones o empresas. Esto aumentaría la satisfacción estudiantil al desarrollar competencias profesionales durante la carrera y fortalecería el vínculo entre la formación universitaria y la experiencia laboral.	
	Su motivación principal es lograr independencia y tomar decisiones propias.		
	La actividad laboral provoca una sensación de estar atrapados entre trabajo y estudios.	Las Jefaturas de las Carreras pueden contribuir significativamente al flexibilizar horarios	

		académicos y ofrecer asesorías personalizadas, facilitando así que los estudiantes manejen mejor el balance entre sus responsabilidades laborales y académicas. Esto ayudará a disminuir la sensación de estar atrapados entre ambas.	
	Las relaciones personales se ven afectadas por la dificultad de dedicar tiempo para familiares y amigos.	Para el CAPS, puede ofrecer talleres y asesorías psicológicas orientadas al fortalecimiento de habilidades sociales, manejo del estrés y comunicación efectiva. Estas acciones contribuirían a mejorar las relaciones personales de los estudiantes que trabajan y estudian, brindándoles herramientas para expresar sus emociones y necesidades de manera clara, respetuosa y equilibrada.	
	La carga laboral también influye en su autopercepción, resaltando sentirse fuertes, valiosos y motivados.		
	El respaldo emocional y apoyo moral de la familia es fundamental		

	en su experiencia de trabajar y estudiar.		
	Las fuentes de ingreso provienen del trabajo, los padres y su gestión financiera.		
	Usan sus recursos para cubrir necesidades básicas mediante salario administrado y pagos.		
	Las condiciones de la vivienda para estudiar cómodamente son el espacio adecuado, condiciones básicas y acceso a tecnología.		
	Estudiar y trabajar afecta el tiempo, la salud y las relaciones, pero también fortalece la resiliencia y la independencia del estudiante.		
	La combinación de trabajo y estudio impacta profundamente la vida estudiantil, y se agrava con la falta de apoyo institucional, la precariedad laboral y la rigidez académica.		

Discusión

a) Concluimos que: 1) Estudiar y trabajar implica tiempo, trabajo y energía. 2) El tiempo para tareas y estudiar se emplea en los días libres. 3) El papel de los estudiantes que trabajan se refleja en la fatiga todos los días. 4) Se sienten medianamente satisfechos, ya que el empleo cubre necesidades básicas, pero no está relacionado con sus carreras. 5) Su motivación principal es lograr independencia y tomar decisiones propias. 6) La actividad laboral provoca una sensación de estar atrapados entre trabajo y estudios. 7) Las relaciones personales se ven afectadas por la dificultad de dedicar tiempo a sus familiares y amigos. 8) La carga laboral también influye en su autopercepción, resaltando sentirse fuertes, valiosos y motivados. 9) El respaldo emocional y apoyo moral de la familia es fundamental en su experiencia de trabajar y estudiar. 10) Las fuentes de ingreso provienen del trabajo, los padres y su gestión financiera. 11) Usan sus recursos para cubrir necesidades básicas mediante salario administrado y pagos. 12) Las condiciones de la vivienda para estudiar cómodamente son el espacio adecuado, condiciones básicas y acceso a tecnología. 13) Estudiar y trabajar afecta salud, tiempo y relaciones, pero fortalece la resiliencia e independencia. 14) Finalmente, esta combinación impacta la vida estudiantil y se agrava por la falta de apoyo institucional, la rigidez académica y la precariedad laboral.

b) Recomendaciones a considerar: se recomienda hacer un mejor sistema para la realización de la tabla de saturación, y crear la entrevista con preguntas puntuales y sencilla.

c) Implicaciones del estudio: 1) Teóricas: la elección de una metodología cualitativa fue clave para captar en profundidad las experiencias particulares de los estudiantes universitarios que trabajan. Este enfoque facilitó el acceso a significados subjetivos vinculados al conflicto entre roles, la sobrecarga emocional, la resiliencia y la construcción de una identidad dual. Gracias a ello, fue posible ampliar la comprensión teórica sobre los efectos que tiene la combinación de estudio y empleo en la

vida de estos jóvenes, integrando aspectos contextuales y personales que muchas veces son pasados por alto en otros enfoques. Asimismo, permitió enriquecer y cuestionar los modelos existentes, incorporando perspectivas que emergen directamente de las voces de la propia población. 2) Prácticas: los hallazgos obtenidos permiten comprender de manera específica cómo se manifiesta esta problemática en el contexto universitario hondureño. Esto implica un llamado directo a las instituciones de educación superior para que reconozcan y atiendan las condiciones particulares de los estudiantes que trabajan. Entre las acciones sugeridas se encuentra la implementación de medidas como una mayor flexibilidad en las exigencias académicas, el fortalecimiento de la atención psicológica con enfoques pertinentes y la promoción de espacios formativos orientados al manejo del tiempo y la reducción del estrés. d) Cumplimiento de los objetivos específicos y respuesta de las preguntas de investigación: 1) Se describió cómo los estudiantes universitarios que trabajan perciben el impacto de sus empleos en su rendimiento y compromiso académico. Las respuestas revelan que los participantes consideran que el trabajo afecta significativamente su desempeño, debido a la falta de tiempo y energía. A pesar de que algunos mencionan una mejora en su organización y disciplina, también reconocen que la fatiga impide concentrarse adecuadamente, provocando calificaciones más bajas y entregas tardías. De esta manera, se cumplió el primer objetivo del estudio y se respondió a la pregunta de investigación sobre cómo perciben los estudiantes el efecto de sus empleos en el ámbito académico. 2) Igualmente, se exploraron las condiciones laborales y las experiencias que enfrentan los estudiantes universitarios al equilibrar sus trabajos con los estudios. Los entrevistados relataron jornadas laborales extensas, horarios inflexibles y trabajos ajenos a sus áreas de estudio. En muchos casos, expresaron sentirse atrapados entre el trabajo y la universidad, aunque reconocieron el valor de contar con un ingreso para cubrir necesidades básicas. Así, se cumplió el segundo objetivo del estudio

al evidenciar las condiciones laborales que dificultan la conciliación con la vida académica, respondiendo a la pregunta sobre las experiencias laborales de estos estudiantes. 3) También se profundizó en las emociones, tensiones y estrategias de afrontamiento que experimentan los estudiantes trabajadores en su vida diaria. Las respuestas reflejan altos niveles de estrés, ansiedad y fatiga, así como una reducción en la calidad de sus relaciones interpersonales debido a la falta de tiempo para socializar. No obstante, se identificaron mecanismos de afrontamiento como la resiliencia, el apoyo familiar y la motivación personal. Con ello, se cumplió el tercer objetivo del estudio, respondiendo a la pregunta sobre las cargas emocionales y las formas en que los estudiantes enfrentan esta realidad. 4) Finalmente, se descubrieron las motivaciones económicas que impulsan a los estudiantes a trabajar y su influencia en las decisiones académicas y personales. Los testimonios indicaron que las principales razones para trabajar son cubrir gastos esenciales, apoyar al hogar y alcanzar independencia económica. Sin embargo, esta necesidad lleva a los estudiantes a reducir su carga académica o posponer estudios, lo que limita su desarrollo universitario. En consecuencia, se cumplió el cuarto objetivo del estudio y se respondió de manera clara a la pregunta sobre cómo las motivaciones económicas condicionan las decisiones de los estudiantes trabajadores. e) Relación de resultados con el estudio internacional: los resultados de esta investigación concuerdan con estudios anteriores, especialmente con el trabajo de Pacífico y Zandomeni (2018), Alemán y Rivera (2022) y Torres y Narváez (2023), que nos hablan sobre el doble esfuerzo y dedicación que deben hacer los estudiantes y los sacrificios que deben hacer para lograr mantenerse a flote con este estilo de vida. Estos estudios coinciden en que este estilo de vida es muy demandante. La doble carga de responsabilidades académicas y laborales se dan por necesidad de salir a flote y esto genera muchas inquietudes en esta población, tanto en sí podrán desenvolverse

adecuadamente como estudiantes o si podrán llegar a fin de mes con su salario, y esto los lleva a manifestar mucho agotamiento físico y mental, estrés, incertidumbre al momento de completar satisfactoriamente sus deberes en ambos mundos y poco tiempo para dedicar a sus relaciones interpersonales. El estrés y la fatiga constante son hallazgos consistentes en ambas investigaciones. La coexistencia de la necesidad y los desafíos que implica llevar a cabo ser un estudiante que trabaja, se alinea significativamente con las conclusiones del estudio, reforzando la comprensión de este fenómeno. f) En cuanto a las limitaciones, se encontró dificultad en la coordinación de horarios con los participantes, quienes, debido a sus dobles responsabilidades, manejaban agendas muy ajustadas y contaban con poco tiempo para participar en las entrevistas. Además, como investigadores que también somos estudiantes trabajadores, existe el riesgo de sesgo al formular preguntas o interpretar respuestas, dado que nuestras propias experiencias pueden influir en la lectura del fenómeno. A esto se suma el cansancio y agotamiento de algunos entrevistados, lo que afectó la claridad y profundidad de sus respuestas en ciertos casos. g) Importancia y significado del estudio: En el contexto actual muchos estudiantes universitarios en Honduras enfrentan el desafío de trabajar mientras estudian, no por elección, sino por necesidad. Esta doble carga, común en contextos de vulnerabilidad económica, implica sacrificios significativos, como asumir empleos informales para cubrir gastos básicos y, en algunos casos, contribuir al sustento familiar. Este estudio permite visibilizar las vivencias de estos jóvenes, mostrando no solo el impacto negativo en su bienestar físico y emocional, sino también las habilidades que desarrollan, como la resiliencia, la organización y la autonomía. Se destaca que, con el apoyo adecuado, el trabajo y el estudio no deben verse como esferas en conflicto, sino como oportunidades complementarias para el crecimiento personal y profesional. Además, la investigación llena un vacío relevante, ya que existen pocos estudios recientes sobre esta realidad en el

contexto hondureño. Sus hallazgos pueden contribuir a que las instituciones de educación superior implementen políticas más flexibles y programas de acompañamiento que respondan a las verdaderas necesidades de los estudiantes trabajadores, mejorando así sus trayectorias académicas y su calidad de vida. h) Hallazgos inesperados: surgieron algunos hallazgos que no estaban contemplados inicialmente en los objetivos del estudio, pero que aportan una comprensión más profunda y matizada de la experiencia de los estudiantes universitarios que trabajan. Uno de los hallazgos más relevantes fue la valoración positiva que los participantes asignan al sacrificio personal. Lejos de centrarse únicamente en las dificultades, varios estudiantes expresaron que trabajar mientras estudian les ha permitido valorar mucho más su proceso académico. Esta experiencia, aunque exigente, los ha hecho sentir autónomos y conscientes del esfuerzo que implica avanzar en su formación, reforzando su sentido de responsabilidad y compromiso con su futuro, otro hallazgo inesperado fue el orgullo y la confianza que muchos mostraron en su capacidad para resistir las dificultades. A pesar de los altos niveles de fatiga, estrés y presión, algunos participantes manifestaron sentirse más fuertes, resilientes y capaces de afrontar retos, desarrollando una visión positiva de sí mismos como personas perseverantes y decididas. Este fortalecimiento del autoconcepto, surgido del desafío diario de combinar estudio y trabajo, fue una constante en varios testimonios. Llamó también la atención la forma en que muchos estudiantes han normalizado el cansancio extremo y la precariedad como parte natural de su rutina. Dormir pocas horas, vivir en constante desvelo o sacrificar fines de semana dejó de ser una excepción para convertirse en algo cotidiano. Esta naturalización de la sobrecarga podría estar relacionada con contextos estructurales que empujan a los jóvenes a aceptar condiciones adversas sin cuestionarlas abiertamente. Finalmente, se identificaron estrategias de estudio poco convencionales pero altamente creativas. Ante la falta de tiempo, varios estudiantes han

optado por estudiar en espacios y momentos no tradicionales, como leer en el autobús, repasar mientras esperan clientes en el trabajo o estudiar de noche con resúmenes en el celular. Estas prácticas, aunque no planeadas en los objetivos del estudio, muestran una gran capacidad de adaptación y organización frente a las limitaciones impuestas por el contexto.

Referencias

Aduviri, J. R. C. (2025). Influencia del apoyo social en el bienestar emocional de un grupo pequeño de estudiantes universitarios en la Universidad Adventista de Bolivia, en la gestión 2024. *Warisata - Revista De Educación*, 7(20), 16–30. <https://doi.org/10.61287/warisata.v7i20.2>

Alemán y Rivera (2022). Trabajo y desempeño académico de los estudiantes universitarios. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 52(1), 177-196.

Amaya, J., Pérez, M., & Rivas, F. (2022). Condiciones de vida y rendimiento académico en estudiantes universitarios que trabajan. *Revista Perspectivas y Realidades*, 11(1), 21–35. <https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/367/969>

Andrade, P. H., Lerma, A. J. C., & Castañer, M. E. C. (2022). Autocuidado, afrontamiento e inteligencia emocional en estudiantes universitarios. *International Journal of Developmental and Educational Psychology Revista INFAD De Psicología*, 1(1), 327–340. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2022.n1.v1.2389>

Asch, J. M. (2021). El análisis de la Resiliencia y el rendimiento académico en los estudiantes universitarios. *Revista Nacional De Administración*, 12(1), e3534. <https://doi.org/10.22458/rna.v12i1.3534>

Díaz, M., & Montenegro, J. (2023). La salud mental en estudiantes universitarios trabajadores: retos y estrategias. *Revista YUYAY*, 5(2), 45-61. <https://jlacolectivo.com/revistas/index.php/YUYAY/article/view/75/132>

Fernández, S., & Acosta, R. (2022). Factores de resiliencia en estudiantes universitarios que trabajan. *Investigación y Praxis*, 8(1), 87-101.

Flores-Meza, G., Cuaya-Itzcoatl, I. G., & Rojas-Solís, J. L. (2021). Estrés laboral en el contexto universitario: Una revisión sistemática. *Dilemas Contemporáneos Educación Política Y Valores*. <https://doi.org/10.46377/dilemas.v9i.2912>

García, L. (2021). Universitarios que trabajan: entre el esfuerzo y el desgaste emocional. Elicit Notebook. <https://elicit.com/notebook/34427bbb-8277-4b42-adad-6a2b87408c02>

Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación* (6.^a ed.). McGraw-Hill Education.

Morales, L., & Castillo, F. (2021). *Ambientes de estudio y rendimiento académico en estudiantes universitarios*. Editorial Académica Universitaria.

Pacífico y Zandomeni (2018) ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS QUE TRABAJAN: DESAFÍOS DE LA SIMULTANEIDAD

Pérez Blasco, J., et al. (2009). Bienestar psicológico y autocuidado en contextos universitarios exigentes. *Revista de Educación Emocional*, 3(2), 18-29.

Ramos, K., & López, H. (2022). Afrontamiento emocional y carga psicosocial en estudiantes de universidades públicas. *Revista Perspectivas y Realidades*, 11(1), 21-35. <https://revistas.usil.edu.pe/index.php/pyr/article/view/367/969>

Salinas, M. (2023) Vista de Influencia de la satisfacción laboral en la retención de empleados universitarios | Región Científica. (n.d.). <https://rc.cienciasas.org/index.php/rc/article/view/283/350>

Torres & Narvárez et al. (2023) El costo psicológico del rendimiento académico en estudiantes empleados. *Revista Latinoamericana de Psicología* <https://revistalatinamericanadepsicologia.konradlorenz.edu.co/>

Torres y Fernández (2023) Resistencia temporal: Estrategias no reconocidas. *Revista UNED*. .

Yunga, M., Andrade, D., & Ponce, V. (2021). Trabajo y salud mental en universitarios: una revisión sistemática. *Revista Ciencia y Juventud*, 9(3), 50-68

Anexos

Anexo A. Cuadro 1. Descargas originales

■ Idea central ■ Saturación

Objeto de estudio	Dimensión	Subdimensiones	Preguntas claves	Ideas Centrales	Observaciones (Lenguaje corporal) por pregunta
Vivencias de universitarios que estudian y trabajan de manera simultanea	Dimensión Académica	Rendimiento académico	<p>Primera ronda</p> <p>¿Cómo estudiar y trabajar influye en su rendimiento académico?</p> <p>1. R/ Mira, influye bastante y en varios sentidos. En lo académico, claro que afecta porque uno no tiene el mismo tiempo ni la misma energía que alguien que solo estudia. Por ejemplo, hay días que me levanto muy temprano para ir al trabajo y cuando llego a casa ya estoy cansadísimo. Apenas me da la</p>	“En lo académico, claro que afecta porque uno no tiene el mismo tiempo ni la misma energía que alguien que solo estudia.”	<ul style="list-style-type: none"> • Suspiro leve. • Mirada hacia abajo. • Expresión de cansancio en el rostro. • Movimientos lentos al hablar.

			<p>cabeza para comer algo y dormirme. Entonces, si tenía tareas pendientes o tenía que estudiar, a veces me toca desvelarme o dejar cosas para el último minuto. Eso me ha hecho entregar trabajos a medias o estudiar justo antes de un examen, lo cual obviamente se refleja en las notas. Pero también está al otro lado. Estudiar y trabajar al mismo tiempo me ha obligado a organizarme más, a valorar el tiempo. Uno aprende a no perderlo porque el tiempo es valioso. A veces las cosas con más disciplina. Entonces, aunque no tengo tanto tiempo, trato de que el poco que tengo lo use bien. Creo que también me ha enseñado a ser más fuerte mentalmente. Sé que no es fácil, pero también sé que, si logro</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>graduarme, así voy a valorar mucho más el esfuerzo que estoy haciendo.</p> <p>2. R/ Estudiar y trabajar, pues hay factores desde mi punto de vista que son positivos y factores que son negativos. Lo que encuentro positivo es la validez que le da a uno a estudiar. El, con su propio esfuerzo, poder sacar sus estudios sin tener a nadie atrás que lo esté apoyando. Es algo que a uno lo motiva y lo hace hacer las cosas bien. Porque cuando estudiaba, pero no trabajaba, entonces dependía más de mis papás. Y era como de que me vale o voy a llevar la clase otra vez. Sin saber de dónde ellos se posaban para sacar pasajes, libros, alimentación.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mirada triste, cansancio, tono de voz bajo y cansado.
--	--	--	--	--	---

			<p>Entonces, ahora valoro más el esfuerzo que hago porque es con mi propio esfuerzo. Entonces, eso lo miro de una manera positiva. Una manera negativa es el poco tiempo que le queda a uno para realizar tareas, para realizar estudios, para un examen o para ponerle tiempo o dedicación a la materia. Ya que cuando no trabajaba, tenía todo el tiempo del mundo. Y decidía, voy a hacer las tareas en la noche o lo voy a hacer en la tarde o en la mañana, o sea, en cualquier momento. Y ahora es como que tengo que estar bien sincronizado con que en la mañana voy a hacer esto, en la tarde voy a hacer esto otro, en la noche voy a hacer esto otro. Y si no me queda tiempo, pues toca desvelarse o</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>madrugar. Entonces, eso de dos lados.</p> <p>3. R/ Ha influido bastante. No me ha afectado mucho porque no he tenido, mis notas no han bajado a raíz de eso, pero sí he estado muy cansado últimamente, todo este tiempo que he estado trabajando y estudiando. Quizás me ha dificultado un poco el hecho de que ahora tengo menos tiempo para hacer tareas. Pero siempre las logro hacer.</p> <p>4. R/ Créeme que influye muchísimo, ya que más que todo es el tiempo que te consume y el cansancio de intentar distribuir todo a la misma</p>		<ul style="list-style-type: none">• Suspiro• Expresión relajada• Contacto visual <ul style="list-style-type: none">• Postura Erguida• Al momento de responder se rasca la cabeza
--	--	--	--	--	--

			<p>aproximadamente 10 horas de 8 a 6 de la tarde, de vez en cuando me toca hacer horarios extras por la carga de trabajo que surge de repente y que tengo que estar apoyando a varios de mis compañeros en la región.</p> <p>6. R/ Pues, vengo empezando con el tema de trabajar, entonces en parte es nuevo, bastante nuevo para mí, y diría que influye mucho en primeras si uno no tiene como que ya una base. Es decir, una organización de, ok, por decirlo así, un cronograma. Sí, un horario fijo de, ok, voy a hacer esto para tareas, esto para estudiar y cosas así. Si uno no lo tiene, pues, sí influye bastante, porque ya de ahí, con la carga del</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cruzó sus manos • No mantenía contacto visual por mucho tiempo • Mirada hacia abajo
--	--	--	---	--	---

			<p>trabajo y la carga del estudio, pues, baja la carga personal también. Entonces, a veces como que uno no sabe por dónde empezar o hay que darle más importancia.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Cómo estudiar y trabajar influye en su rendimiento académico?</p> <p>1. R/ Ok. Influye bastante, por ejemplo, en lo que mencioné anteriormente, en mis cambios de horarios. En el trabajo que yo tengo, los horarios vienen siendo desde las doce de la noche hasta, bueno, veinticuatro siete, por así decirlo, verdad. Yo actualmente estoy en el</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura nerviosa• Sin contacto visual• Asentir brevemente al terminar la pregunta
--	--	--	--	--	---

			<p>horario de las dos de la madrugada a diez de la mañana, por lo cual se me hace un poco difícil estudiar, ya que, pues, vengo con sueño a la universidad, me desvelo bastante por las tareas, estudiar para los exámenes, etcétera, verdad. Entonces, eso causa un impacto al momento de, por ejemplo, mi salud al momento de dormir, verdad. No duermo lo suficiente y eso hace que me distraiga más, que a veces llegue con sueño los exámenes, que no me alcance el tiempo de dormir o para hacer tareas, etcétera, verdad. Es un poco complicado para qué, Pero, pues, seguimos en la carrera dentro de lo que cabe.</p> <p>¿Y cómo te está yendo con ese manejo de tiempo y así?</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Es difícil, para qué es muy difícil, pero dentro de lo que cabe se hace lo que se puede, verdad. Y, pues, me está yendo bien en mi carrera, me he logrado acomodar, verdad. A lo que es mi vida social, mi vida estudiantil y mi vida laboral. Entonces, ahorita estoy como en armonía, verdad. En este momento esas tres vidas las llevo súper bien, pero no deja de ser difícil, verdad. Es un poco cansado a veces, no te lo voy a negar, pero dentro de lo que cabe está bien.</p> <p>2. R/ Creo que tiene una bastante influencia en mi rendimiento académico. Porque, por ejemplo, hay momentos en que me toca trabajar, por ejemplo, un domingo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Solía desviar la mirada hacia la derecha
--	--	--	---	--	--

			<p>Entonces yo estoy trabajando desde las 7 de la mañana hasta casi a las 7 de la noche que llego a mi casa. Entonces en ese lapso, a mí no me da tiempo. Por ejemplo, si yo tengo un examen el día lunes o tengo que hacer una tarea, a mí no me da tiempo de realizarlo dentro de mi trabajo alguna tarea o estudiar. Porque como llega gente, tengo que atender a las personas, entonces siento que sí afecta bastante y es bastante difícil el trabajar y estudiar al mismo tiempo. Por lo demás de tiempo, porque influye bastante en cómo uno se desempeña y en cómo uno lleva los tiempos de la universidad. Por ejemplo, como mencionaba en los exámenes, a veces no le da tiempo a uno de</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>estudiar. Si es como leer bastantes páginas de un libro o leer diapositivas, a uno se le dificulta bastante. O sea, solo quizás si te da como un chance en la noche, por ejemplo, en mi caso, sería una lectura rápida y creo que eso no ayuda a consolidar bien los conocimientos en mí. Entonces siento que sí afecta bastante eso del trabajar y estudiar al mismo tiempo.</p> <p>Porque es primordial, el rendimiento académico que uno tiene, los puntajes que podría sacar en las clases y así. Porque si uno tuviese un tiempo libre y por ejemplo tuviese el domingo todo el día libre, entonces yo me despierto, estudio todo el día y así no solo doy una lectura rápida, sino que puedo hacer un resumen,</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>puedo hacer fichas y otros métodos de estudio que me faciliten a mí el poder tener un buen rendimiento en el examen o en la tarea que yo necesite.</p> <p>3. R/ Bueno, para mí estudiar y trabajar al mismo tiempo definitivamente representa un reto diario. Hay momentos en los que me cuesta rendir al 100% en lo que es el trabajo y lo que es el estudio. mmm..., especialmente cuando se cruzan, no sé, fechas importantes, ya sea en el trabajo o en la universidad. Sin embargo, también me ha hecho más organizado y consciente en el valor del tiempo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura encorvada• Movimiento de piernas constantes
--	--	--	---	--	--

			<p>Bueno, es una decisión que no siempre es fácil y muchas veces depende del contexto. Si en este trabajo tengo una fecha límite o una responsabilidad clave, trato de cumplir con esos primeros porque es lo que me da el ingreso económico.</p> <p>Pero si tengo un examen importante o una presentación o algo que me afecta directamente mis avances académicos, hago lo posible por priorizar la universidad. En estos casos hablo con mi jefe, reorganizo los horarios e incluso busco apoyo para cubrirme si es necesario. Sé que el estudio es mí. ¿cómo es la palabra? inversión al futuro, lo que me permitirá acceder a mejores oportunidades.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Así que, aunque a veces me toque sacrificar horas laborales, siempre intento encontrar un equilibrio sin dejar que una cosa destruya a la otra. Es como caminar en una cuerda floja donde cada paso debe de ser pensado con cuidado.</p>		
		Gestión de tiempo	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Cómo encuentra tiempo para estudiar?</p> <p>1. R/ Bueno, con más que todo disciplina. No tengo mucha, pero me esfuerzo. Pero trato de organizar todo al máximo. Uso mis alarmas, apuntes. Cualquier cosa que me ayude a no olvidar lo que tengo que hacer. Aprovecho tiempos muertos, si estoy en el bus, repaso.</p>	<p>“Siempre utilizo mis días libres para hacer tareas, estudiar para un examen, repasar algún tema al que no le haya prestado atención y así.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Levanta ligeramente las cejas al mencionar “disciplina”. • Gestos con las manos para marcar horarios o tiempos.

			<p>2. R/ Bueno, la verdad que para estudiar uno se va haciendo sus tiempos, a veces uno está almorzando y dice tengo que hacer tal tarea y la hace, o antes de llegar a la universidad uno dice voy a ir un poco más temprano para llegar, aunque sea unos 15 minutos antes y presentar tal tarea, igual para estudiar o para realizar alguna exposición.</p> <p>3. R/ Hay ciertos días. Como te dije antes, me dedico a ir a clases en la mañana. Después de clases trabajo y después de trabajo más clases. Y todos los días regreso en la noche a mi casa a estudiar. Siempre hay tiempo. Yo ceno, después me pongo a estudiar, pongo música, hago</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Poca atención a la pregunta. • Ligera falta de concentración. • Bastantes gestos con las manos • Ajustarse en el asiento • Postura erguida
--	--	--	---	--	--

			<p>tareas. Y me puedo estar acostando a las 10 o 11 de la noche.</p> <p>4. R/ Pues a veces cuando estoy esperando que un cliente o una persona me llame para ir a recoger, lo que estoy haciendo es que estoy en el automóvil y yo siempre cambiando mi mochila ahí. Entonces a veces llevo la computadora, puedo trabajar un ratito o saco los cuadernos o libros o en el mismo celular les cargo los PDFs que se dejan para estudiar y yo mismo logro estudiar, o sea, como media hora de estudio así por cada parada esperando a personas.</p> <p>5. R/ La verdad es que es casi siempre impredecible. No hay un día como</p>		<ul style="list-style-type: none">• Desvió de mirada• Rascarse la cabeza• Y cambio de postura constante
--	--	--	--	--	---

			<p>un horario fijo o un establecido porque a veces en largos periodos o en tiempos cortos hay la demanda del trabajo, exige cierta atención y requerimiento dado que, bueno, estamos manejando el tiempo y el dinero de la gente dado que nos están invirtiendo en la empresa.</p> <p>6. R/Ahí está difícil. Porque es como que tendría que hacer ciertos sacrificios, por decirlo así. Por ejemplo, mis fines de semana. Mis fines de semana yo pensaría dormirme pues hasta tarde. Pero ahorita casi no puedo porque me levanto y va tarde temprano. Y ahí aprovecho como que a medio avanzar con la lectura, digamos. Porque estudiar todavía no he</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Hizo su cuerpo para adelante • Mantuvo contacto visual • Rompía contacto visual mirando hacia la izquierda • Hubo un silencio de 4 segundos antes de responder en donde estaba
--	--	--	--	--	---

			<p>conseguido tener un método firme. Yo soy de las personas que leo, pero que no puedo como que explicarlo. Es decir, es como que yo ahorita me hubiera aprendido, pongámosle la composición del cuerpo humano. Y yo viniera y le digo a usted, ah, mire, el cuerpo humano se compone de 108, de 206 huesos. Esa es mi forma como de... Entonces creo que primero leo, y ya luego cuando salgo en la tarde con mis amigos, de una u otra manera sigo aprendiendo porque les comento lo que aprendí. Y eso me ayuda bastante.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Cómo encuentra tiempo para estudiar?</p>		<p>viendo fijo al suelo.</p>
--	--	--	--	--	------------------------------

			<p>encuentra todo, entonces ahí podría ver una diapositiva o algo, repasar, y si no pues en día libre, podría ser como los sábados que tengo en día libre, o en el momento en que voy a la universidad, me cancelan alguna clase o algo, podría irme a repasar en ese momento, avanzar con una tarea, o si no voy al caso muy extremo pues requerir a algún amigo, una amistad en el que me ayude como a realizar una actividad, o por ejemplo aquí en la universidad tengo un grupo de compañeras, entonces una de ellas aprende bastante explicando y yo aprendo lo que ella me explica, entonces ese método me ayuda bastante a mantener el conocimiento. ¿Entonces diría que estudia más en</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>la universidad que en su casa? Creo que sería como un 50 y 50, porque en mi casa sí estudio cuando tengo el tiempo, cuando no estoy atareado o con el trabajo, y en la universidad vengo más que todo a reforzar los conocimientos que hice en mi casa, a repasar lo que aprendí, a leer los resúmenes, a ver imágenes, porque así siento que capto mejor la información y eso básicamente.</p> <p>3. R/ Pues a veces planifico mis semanas con antelaciones, aprovechando cada espacio libre que tengo para repasar o ver lo que hemos escrito en clases. Hay ratos cortos que aprovecho para a veces leer o hacer unas tareítas. Muchas veces estudio de noche o fines de</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimiento de mirada constante• Tocarse la cara de manera repetitiva
--	--	--	--	--	---

			<p>semana, que la verdad pues a veces no quiero estudiar porque estoy bastante cansado, me siento fatigado. Solo quiero llegar a mi casa a dormir y seguir el día siguiente.</p> <p>En general, pues mi jefe ha sido accesible, pero con ciertas limitaciones. Pues, entiende que estoy estudiando y que a veces necesito ausentarme. Por exámenes o clases, así que, importantes o entrega de trabajos. Bueno, sin embargo, también es consciente de que el trabajo tiene responsabilidades de cumplir y en ocasiones no ha generado, pues, roces o tensiones. También debo explicar muy bien con anticipación que actividad académica tengo y</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>justificarla. Porque no siempre es fácil que me dé permiso en horarios claves.</p> <p>Lo que he aprendido a ser transparente, planificarme con tiempo y demostrar que, aunque necesito el permiso, también estoy cumpliendo con mis labores. Pues, esa actividad ha ayudado a que me vean como alguien responsable y no como alguien que quiere escapar del trabajo.</p>		
		Participación en clase	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Qué papel juega la fatiga laboral en tu experiencia académica como estudiante que trabaja?</p>	<p>“La fatiga es algo que está casi todos los días. No es solo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Movía el pie de forma constante. • Expresión facial algo tensa.

			<p>1. R/ Es un papel grande. La fatiga es algo que está casi todos los días. No es solo estar cansado físicamente, también mentalmente, que creo que es mucho más cansado. Llego de trabajar y muchas veces lo único que quiero es tirarme a descansar. Pero sé que tengo cosas pendientes de la U y me toca hacerlas con sueño, con hambre. Con dolor de pie o de espalda. Y eso afecta, claro. Me cuesta concentrarme, leer. Se vuelve más difícil de tener información. Es un reto. Me ha pasado de quedarme dormido con el cuaderno abierto o de ir a un examen sabiendo que no estudié lo suficiente porque simplemente no podía más. También me pone de mal humor, me estresa.</p>	<p>estar cansado físicamente, también mentalmente, que creo que es mucho más cansado.”</p>	<ul style="list-style-type: none">• Cejas fruncidas.
--	--	--	--	--	--

			<p>Cuando uno está así, cualquier cosa se vuelve más complicada. Pero con el tiempo uno se acostumbra un poco. Busca formas de descansar mejor, de organizar mejor el día. No es perfecto, pero se aprende a vivir.</p> <p>2. R/ Es cansado ya que no solo es cumplir con las responsabilidades del hogar, sino que las de las clases, también, pero personalmente es más agotador estudiar que trabajar, entonces no se me dificulta cumplir con ninguna de las dos.</p> <p>3. R/ Bueno...La verdad, desde que empecé a trabajar me ha ayudado a ser más organizado con mi horario. Porque antes no llegaba a planificar</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Mirada caída, siempre al suelo. • Se percibe el cansancio en la forma de hablar lento. • Inclinación leve hacia atrás • Gestos con las manos
--	--	--	---	--	---

			<p>bien mis clases. Tenía grandes baches. Había mucho tiempo de ocio. Y al empezar a trabajar me obligó a literalmente organizarme. Es algo que no estaba acostumbrado. Y ahora mi tiempo está estratificado.</p> <p>4. R/: ¿El cansancio en general? Ah, pues en parte del cansancio ya sabes que las horas de sueño, dormir 4 horas y media o dormir 5 horas, no son como las más saludables que podemos decir, pero en clase a las 12 o después de las 12 y sin haber comido, me baja el sueño en clase y tengo que decirte que a veces considero yo que me quedo dormido, ya que como que me</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Un poco de duda al responder • Movimiento excesivo de manos y piernas
--	--	--	--	--	--

			<p>quedo ido y siento que me dormí, literal.</p> <p>5. R/ Diría que, con las expectativas de cumplir, ser responsable y cumplir con mis tareas y demás trabajos que se me han asignado.</p> <p>6. R/ Ahí sí bastante, porque ahorita ya sí considero que sí me gustaba desvelarme quizás a veces, pero ahorita ya no puedo. O sea, ya tipo nueve y media, diez de la noche y ya estoy queriéndome dormir.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Un largo silencio• Frunció el ceño • Mantuvo contacto visual
--	--	--	---	--	--

			<p>Segunda Ronda</p> <p>¿Qué papel juega la fatiga laboral en tu experiencia académica como estudiante que trabaja?</p> <p>1. R/ Fue bastante importante, por así decirlo, verdad. Porque la mayoría del tiempo que estoy acá en la universidad ando fatigado, ando con sueño, ando cansado y, pues, eso hace que me cueste prestar atención. Entonces, lo considero bien importante el saber manejar eso para, pues, tener un buen rendimiento académico, prestar atención en las clases, hacer las tareas, estudiar y todo eso. Entonces, me cuesta un poco.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Expresión de cansancio• Frunce ligeramente los labios• Inclina el cuerpo hacia adelante
--	--	--	--	--	---

			<p>2. R/ Pues la fatiga, siento que si te genera bastante fatiga, ya que como mencionaba, el trabajar y estudiar no es nada bonito que se diga, es algo difícil y es bastante retador para la persona y siento que varias personas también conllevan eso, te genera bastante ansiedad, te genera bastante estrés y lo único que te recompensa es el salario en sí, porque ya eso te genera la felicidad verdad, entonces siento que si te genera bastante estrés el trabajar y el estudiar al mismo tiempo, porque tienes que cumplir con tus cosas, con tu trabajo, con desempeñarte bien con tus clientes, con desempeñarte bien con tus jefes y en la universidad desempeñarte bien con tus licenciados, maestros y al</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movía la pierna derecha• Desviaba la mirada hacia sus manos
--	--	--	--	--	--

			<p>mismo tiempo que aprendas de eso. Fíjese que podría ser de las dos en mi caso, porque mencionaba que física, por el tipo de trabajo que yo estoy necesitamos cargar cosas, cargar sillas, cargar mesas, necesitamos cargar comida, ollas, cosas así, entonces son cosas bastante pesadas que a veces hasta requieren de dos personas y eso te genera una fatiga física, porque te puede dar un dolor de espalda, un dolor en tus pies, un dolor en tus brazos, estás expuesto también a que te puedas quemar porque estás trabajando con cocina, necesitas cocinar los alimentos, entonces eso podría ser de que te quemes, te cortes, entonces estás bastante expuesto y algo en realidad si me ha</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>pasado, entonces si he tenido ese dolor. Y emocionalmente la fatiga que te puede dar, ansiedad, por ejemplo ya quieres salir de tu trabajo, tenes un examen no has estudiado, te genera ansiedad, te genera estrés, la aglomeración de personas, si llegan bastantes clientes al mismo tiempo, tienes que cubrirlos a todos, servirlos a todos, ayudarlos a todos, cubrirlos a todos y también te genera algo de tristeza al mismo tiempo, porque si no tienes ese tiempo para estudiar y te gusta bastante desempeñarte, como mencionaba en mi caso en las clases, no puedes hacer dos cosas a la vez, entonces tienes que centrarte en una cosa y tienes que seleccionar bastante bien tu tiempo.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>3. R/ Bueno, la fatiga es la que..., es uno de los mayores obstáculos, podría decir. Que a veces, (tose) perdón, que a veces después de una jornada larga, me cuesta concentrarme, como antes he dicho, o mantenerme despierto mientras estudio. Y me..., me..., dificulta a mí a veces en eso, cuando tengo exámenes así, me dificulta bastante. Y esto afecta más que todo mi rendimiento académico, pero me motivo día a día e intento lograr mis metas a largo plazo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimiento leve de las cejas• Se inclinó de manera ligera hacia atrás
--	--	--	---	--	--

	<p>Dimensión Laboral</p>	<p>Satisfacción laboral</p>	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo?</p> <p>1. R/ Bueno, en primer lugar, estoy agradecido porque tengo trabajo. Eso ya es mucho hoy en día. Para ser sincero, no es el trabajo de mis sueños. A veces el ambiente es estresante. A mis jefes no entienden que también estudio. Me ha pasado que no me dan permiso para ir a exámenes o que me programan turnos justo cuando tengo clases importantes. Pero trato de verlo como algo temporal. Sé que es un escalón para algo mejor. A pesar de todo, me ha dado experiencia. He aprendido a relacionarme con personas, a cumplir horarios y a</p>	<p>“Me siento medianamente satisfecho. Es un trabajo que me permite cubrir necesidades básicas, pero no está relacionado con mi carrera. Sin embargo, agradezco tenerlo.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Expresión de resignación al hablar del ambiente. • Suspiro leve. • Encogimiento de hombros al hablar de “no es el trabajo de mis sueños”.
--	------------------------------	---------------------------------	--	---	---

			<p>trabajar bajo presión. Si mi trabajo tuviera mayor flexibilidad o un mejor salario, sería más llevadero, pero mientras tanto, le saco el mayor provecho que puedo.</p> <p>2. R/Bueno, la idea es graduarse para encontrar una mejor oportunidad laboral. Y actualmente pues me siento bien con lo que hago, pero en un futuro estaré en una mejor posición.</p> <p>3. R/ Pues la verdad estoy muy satisfecho por el hecho de que ahora puedo descansar mejor. Y puedo trabajar al mismo tiempo que trabajaba antes. El tedio era que tenía que estarme levantando a las 5 de la mañana para trabajar a las 6,</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Un poco de emoción en sí rostro. • Siempre tono de voz decaído. • Leve asentimiento con la cabeza • Mirada hacia arriba
--	--	--	--	--	--

			<p>salir a las 10. Y luego quedaba un gran bache de tiempo. Y luego iba a clases tipo 2 o 3. Y eso para mí no era vida. O sea, para mí era una pérdida de tiempo. Ya... Ahora es de mucho provecho.</p> <p>4. R/ ¿En ambos? Estoy satisfecho, es bien pagado, la gente que yo camino, que yo llevo, es muy amable, ya que muchas veces te preguntan si has comido, te preguntan cómo estás, vas conversando con ellos. A veces, pues incluso en mandados que me piden hacer de que lo lleve a un centro comercial. Entonces no me dicen que los espere en el estacionamiento, sino que me dicen que los acompañe, y ahí me invitan</p>		<ul style="list-style-type: none">• Leve sonrisa• Postura erguida
--	--	--	--	--	--

			<p>a una pizza o una granita o algo, algo de comer, entonces es muy agradable.</p> <p>5. R/ Puedo ser completamente sincero, hay una razón por la que estoy estudiando y trabajando al mismo tiempo. No me encuentro para nada satisfecho en el lugar donde estoy trabajando, la verdad. Y no se trata de las condiciones en las que estoy, sino por los acuerdos que tengo con esta empresa, porque no soy empleado directo de Claro. Soy, ¿cómo lo podrías decir? ¿Afiliado a alguna empresa? Sí, afiliado exactamente, como una clase de afiliados. Claro, me da funciones y se encargan de lo demás</p>		<ul style="list-style-type: none">• Suspiró varias veces• Levantaba las cejas• Mirada pedida
--	--	--	---	--	--

			<p>cuando se trata de papeleo, contrato, seguro y sueldo. Pero sí, no me quejo del ambiente laboral, es muy bueno la verdad. Pero seamos sinceros, las buenas vibras no alimentan a nadie y por esa misma razón es que estoy considerando fuertemente seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo. Bueno, incluso he considerado buscar otras, u optar otras formas de tener un ingreso o conseguir un trabajo, otro trabajo directamente.</p> <p>6. R/ La verdad me gusta, son personas que, pues no son, exigen, pero también respetan, es decir, no me faltan el respeto, no me gritan ni nada, sino que ah, ok, mire,</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mantuvo contacto visual• Postura relajada
--	--	--	--	--	--

			<p>necesitamos hacer esto, necesito que lo hagan, pero me lo saben decir, es decir, sí, sí saben comunicarse. También el aspecto de que son flexibles, de que por ejemplo me pase unos cuantos minutos, ellos no me dicen nada, o a la hora de salir, si salgo ciertos minutos antes, no me dicen nada, solo me hablan al día después y me dicen, ah, bueno, mire, salgo ciertos minutos, lo deben compensar, pero, o sea, me lo saben decir, entonces considero que es un ambiente bien cómodo trabajar así</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo?</p> <p>1. R/ La verdad es que no mucho, para qué te voy a decir. Me explotan</p>		<ul style="list-style-type: none">• Cejas fruncidas
--	--	--	---	--	---

			<p>demasiado. Aparte que los horarios son muy feos. Llevo prácticamente como seis meses en los horarios de la madrugada. Estoy de dos de la madrugada a diez de la mañana, de tres de la madrugada a doce del mediodía. Estuve como un mes en un horario de una de la madrugada a nueve y doce de la mañana. Entonces, es bien agotador y eso es lo que no me gusta. Aparte de que no recibo una paga adecuada, verdad, no gano más allá del salario. Bueno, no gano ni el salario mínimo, de hecho. Bien dicen que estos trabajos de ahora son las nuevas maquilas. Entonces, es complicado. Entonces, no me siento muy satisfecho. De hecho, ya quiero buscar algún lugar de trabajo mejor</p>	<ul style="list-style-type: none">• Boca apretada mostrando disgusto
--	--	--	--	--

			<p>que me dé un horario más estable. Una mejor paga, porque una mejor paga siempre es necesaria. Siempre salen gastos de la nada. Aparte de que a veces no me ajusta para ciertas cosas, como mencioné anteriormente, no me cubre algunas cosas de los estudios y tengo que acudir a mi mamá. Entonces, quiero que eso no pase, quiero hacerme ya cargo de todo lo mío. Entonces, es un poco complicado. Aparte de que tengo mascotas también y vos sabes que a veces enferman, tengo que llevarlas al veterinario. Entonces, en cierta parte, a veces la paga no me ajusta para esas cosas y pues tengo que sacrificar otras cosas por mis mascotas también, verdad. Porque es un ser vivo, tengo que</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>alimentarlo, tengo que cuidarlo, cubrirle sus necesidades. Entonces, a veces me toca sacrificar algunas cosas por otras, dependiendo de la necesidad del momento.</p> <p>2. R/ ¿Con mi lugar de trabajo? Pues es un trabajo algo pesado, se podría decir que de una escala del 1 al 10 podría ser un 8 satisfecho, porque tengo buenos compañeros de trabajo, al mismo tiempo nos apoyamos entre todos si uno tiene que hacer una actividad y el otro casi no puede, uno le puede ayudar, nosotros estamos muy saturados, se ayudan entre todos, a veces es algo tenso el momento en que, si llegan muchas personas, tienes que ser más</p>		<ul style="list-style-type: none">• Jugaba con su pulsera mientras respondía
--	--	--	--	--	--

			<p>ágil, más rápido, entonces eso te genera un poquito de estrés.</p> <p>3. R/ Me siento medianamente satisfecho. Es un trabajo que me permite cubrir necesidades básicas, pero no está relacionado con mi carrera. Sin embargo, agradezco tenerlo porque me permite seguir estudiando.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Al escuchar la pregunta movió la cabeza de lado a lado • Brazos cruzados
		Motivación	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Qué lo motivó a trabajar mientras estudiaba?</p> <p>1. R/ La necesidad, sin duda. Quería estudiar, pero también sabía que no podía depender al 100% de mi familia. Ellos hacen lo que pueden, pero también tienen sus propios</p>	<p>“Decidí buscar trabajo para ayudar en casa y también para pagar mis cosas. Otra motivación fue la independencia.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesto firme con la cabeza. • Mirada determinada.

			<p>gastos. Entonces decidí buscar trabajo para ayudar en casa y también para pagar mis cosas. Otra motivación fue la independencia. Quería sentir que puedo mantenerme, comprar mis cosas, tomar mis decisiones. Además, el trabajo también me ha ayudado a ganar experiencia, a no salir al mundo laboral sin saber cómo funciona. Sé que es más duro estudiar así, pero también es un reto que acepté con ganas porque me hace crecer en muchos sentidos.</p> <p>2. R/Pues la verdad, ¿qué me motivó a estudiar mientras trabajaba? Porque fue al revés. Estaba trabajando en una empresa que se llama Lotelsa y tenía un horario bien restringido. A</p>	<p>Quería sentir que puedo mantenerme, comprar mis cosas, tomar mis decisiones.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Con incertidumbre al contestar la pregunta.
--	--	--	---	--	---

			<p>veces entraba muy temprano y salía muy tarde. Y la verdad siempre quise seguir con los estudios. El problema es que en esa institución no podía estudiar en el horario. Entonces decidí buscar otros ingresos en los que yo pudiera estudiar y trabajar o hacerme de mis tiempos.</p> <p>3. R/ Tener... Tener su propio sueldo y su propio dinero. Sobre todo, porque me da más libertad financiera.</p> <p>4. R/ Créeme que va a parecer chiste, pero empecé a trabajar como si fuera como mandado, porque muchas veces alguien me decía, fíjate que necesito un poco, fíjate que necesito</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Rehusarse a querer indagar sobre la pregunta. • Una pequeña risa • Contacto visual • Inclinación hacia adelante • Sonrisa • Postura relajada
--	--	--	--	--	---

			<p>que me lleves a tal lado, entonces yo le decía que sí, que no había problema, entonces esa persona me pagaba, me daba dinero para la gasolina, y así pasó consecutivamente hasta que ya como que me establecí y ahora ya me llaman y yo voy a traer a la persona, la voy a recoger o la ayudo a ser mandado, o que le recoja algo que tenga en algún sitio, entonces primeramente pareció que empezar como un chiste, en la parte de andar dando servicio privado a tu familia, y el otro sería la parte mecánica, por amor al automóvil, por cariño a mi familia, ya que la mayor parte de mi familia, de parte de mi mamá han sido mecánicos, y mi abuelo siempre quiso que todos</p>		<ul style="list-style-type: none">• Al mencionar a su abuelo levanto de manera ligera sus cejas
--	--	--	--	--	---

			<p>aprendiéramos, entonces lo hice como, más que tuvo un homenaje para él, para mi abuelo, el querer trabajar la mecánica, y pues me ha ido bien porque he aprendido gracias tanto a mis tíos como por experiencia, y pues sí, la mecánica ha sido por amor, por amor al arte.</p> <p>5. R/ Como ya lo había mencionado, tener otro trabajo. Contemplar otras opciones de trabajo. Tener mejores oportunidades, un mejor puesto. Mejor oportunidades y bueno, dar y poder tener un puesto digno y un lugar más digno donde poder vivir.</p> <p>6. R/ Estar sin hacer nada, primeramente, igual el dinero, porque uno, aunque no lo parezca</p>		<ul style="list-style-type: none">• Silencios largos• Movía su pie
--	--	--	--	--	---

			<p>pues ya llega a una edad donde ya no quiere depender de sus papás, no es porque uno quiera ser como que el único, no, sino que uno ya es consciente de que ciertos gustos, ciertos deseos, pues no. Por ejemplo, es como ahorita que yo con mi novia, es como que yo viniera y quisiera salir con ella, en este punto creo que yo ya podría como subsanar ese gasto, pero si no trabajara sería como que bien incómodo venir y decirle, hey necesito dinero para salir con mi novia, o sea no, y en primeras en mi hogar pues no soy como de pedir dinero, no soy, o sea no me gusta.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Brazos cruzados
--	--	--	--	--	---

			<p>Segunda Ronda</p> <p>¿Qué lo motivó a trabajar mientras estudiaba?</p> <p>1. R/ Como lo dije anteriormente, más que nada porque miraba necesidades en mi casa que a veces no se cubrían en el tiempo que se deberían de cubrir. Porque sólo dependíamos de mi mamá. También ya uno como adulto, pues, les ofrece necesidades, por ejemplo, como un transporte, salir a veces, verdad, a relajarse. Que más, por ejemplo, también tengo mis mascotas, como dije anteriormente, ya son cosas que yo debería de cubrir porque son mis responsabilidades. Entonces, más que nada eso me motivó, verdad, al ya estar adquiriendo lo mío. Por</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mano en el pecho• Mirada directa• Expresión determinada
--	--	--	---	--	---

			<p>ejemplo, la mayoría de cosas de mi cuarto ya son más porque yo las he comprado. Entonces, más que nada fue la ambición de ya empezar a hacerme de todo lo mío, de transporte, mi tele, mi computadora y cosas así.</p> <p>¿Te consideras una persona ambiciosa entonces?</p> <p>Un poco sí, la verdad, un poco sí, la verdad. De hecho, en el trabajo últimamente es una de las cosas que me tienen decepcionado, de verdad, de que he tratado de ascender, de puesto, he tratado de estar en otras áreas. Porque en mi trabajo, no es por presumir, pero soy demasiado bueno, yo hago mi trabajo muy bien. Y pues, hasta me han premiado por eso, pero siempre que aplico para</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>ascender, para hacer algún puesto que gane más, con más relevancia dentro de lo que es el trabajo. Pues, siempre ponen alguna excusa, como de que ya no hay equipos suficientes, de que ya están abarcadas todas las áreas. Y a veces miro, por ejemplo, que hay gente que sube, que, pues a mi parecer no lo merece, de verdad. No por ser envidioso ni nada por el estilo, pero esa gente cuando la suben ya al mes está de nuevo en el mismo puesto porque no supieron cómo hacer el trabajo. Mientras que yo me he preparado, he buscado ayuda de mis jefes, de mis supervisores, pidiendo consejos, cómo hacer esas cosas. De hecho, hubo un tiempo en el que mi jefa, en ese tiempo, me sacaba a mí</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>de mi puesto para que yo hiciera el trabajo de ella, me dejaba encargada del equipo. Porque ella estaba embarazada, entonces ella me decía, mira que ocupo que me cuides al equipo, que no sé qué. Y yo, está bien, ocupo que me haga esta cosa, ocupo que me haga esta cosa. Y pues, con el equipo siempre me llevé bien, entonces ellos me hacían caso, de verdad, nunca fui mala onda, nunca fui como que dije, jefa, miré que este se portó mal. Entonces tenía la aprobación de mi equipo y bastantes de ellos mencionaron al jefe que yo merecía una oportunidad, que no sé qué. Pero siempre, como te digo, son excusas y eso pues me decepcionó porque no podía cumplir mi ambición en mi</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>trabajo. Entonces posiblemente en estos próximos días esté buscando un lugar mejor donde sí pueda crecer laboralmente. Entonces crees que en el trabajo actual que tienes, no tomas en cuenta tu esfuerzo. Es correcto, porque sí, mencioné, he tenido errores, he tenido fallas, por ejemplo, los tres días que falté sin justificación. En cierta parte, mi jefe entendió, de verdad, todo el cansancio que estaba sobrellevando, porque yo le expliqué lo que estaba pasando, no le mentí, no le puse excusas. Y le mencioné que, pues no estoy creciendo laboralmente, que me tienen decepcionado porque soy un buen empleado, hago mi trabajo bien y que dentro de lo que cabe no he fallado en otras áreas. Y eso es lo</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>que más me decepciona, por así decirlo, y no me da inspiración a seguir trabajando para esa empresa, porque no valoran en sí al empleado. Y no solo es conmigo, es con varias gentes de ahí. Hay varias gentes que ha estado más tiempo que yo, hay gente que lleva tres años en el mismo puesto mío y que es muy buena, que ha aplicado para ascender. Ellos ya, que son graduados de la universidad todavía, ellos ya deberían tener un puesto alto como el de mi jefe, porque son gente preparada y que hacen muy bien su trabajo.</p> <p>2. R/Creo que el dinero (ambos serían), el dinero más que todo, porque siento que soy una persona que a</p>		<ul style="list-style-type: none">• No mantuvo contacto visual por mucho tiempo
--	--	--	---	--	---

			<p>veces hace compras algo compulsivas, entonces el no tener dinero no me sentía tan bien, quizás quería ir a algún lado, salir, me invitaban a salir y yo no tenía los recursos, entonces decidí que el trabajo me iba a ayudar para sustentarme en mi gusto yo mismo, entonces siento que es así. Sería más que todo por tener un nivel, no nivel económico si puede ser, como tener un ingreso económico que me ayude, porque más que todo sería por, no es por autonomía porque no es como de que yo voy a vivir solo con ese salario, o que yo voy a comprarme toda mi comida, todo mi estudio, toda mi ropa, servicios públicos, o sea, no me daría el salario que yo tengo para cubrir</p>		<ul style="list-style-type: none">• Sonrió
--	--	--	---	--	--

			<p>tantos gastos, entonces lo hago más que todo solo por beneficio mío, por bienestar mío, para sentirme mejor, feliz y por eso, y también al mismo tiempo por la universidad, si necesito alguna copia, alguna práctica, necesito comprar cosas de la carrera, también lo hago por eso.</p> <p>3. R/ Pues, la verdad, la necesidad económica fue lo principal que fue para seguir estudiando, sin depender totalmente de otros. También sentirme algo inútil porque hay momentos que no podía tener algo que yo quisiera, entonces eso me motivó bastante.</p> <p>También me motiva saber que estoy luchando por mi futuro.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Se tocó la nuca y tiró su cabeza ligeramente hacía atrás
--	--	--	--	--	--

		Actividad laboral	<p>Primera Ronda</p> <p>¿De qué manera la actividad laboral que realiza influye en la dedicación a los estudios?</p> <p>1. R/ Sí, claro. Bueno, mi trabajo es bastante demandante. Paso mucho tiempo de pie y en movimiento. A veces tengo turnos partidos, me cambian los horarios de última hora. Entonces eso choca directamente con mis clases. Hay días que no puedo asistir o llegar tarde y me pierdo explicaciones muy importantes. Y cuando tengo que hacer tareas en equipo, a veces se me complica coordinarme con mis compañeros porque nuestros tiempos no coinciden. ¿Qué más? También me pasa que al llegar a</p>	<p>“Hay días en los que honestamente me siento atrapado entre el trabajo y el estudio. Como si estuviera tirado por dos fuerzas que me exigen todo al mismo tiempo.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gestos con las manos para explicar. • Movimiento de cabeza en señal de frustración. • Postura caída, expresión de agotamiento.
--	--	-------------------	---	--	--

			<p>casa ya no tengo ganas de sentarme a estudiar porque estoy tan cansado que lo único que quiero es descansar. Pero sé que no puedo darme ese lujo, así que muchas veces estudio medio dormido, medio lento. Y eso a la larga se acumula. Me baja el rendimiento, me siento más irritable o estresado. Pero, por otro lado, puedo decir, el trabajo también me da una perspectiva distinta. Me hace entender lo que es la vida real, lo difícil que es ganarse las cosas. Y eso me motiva a seguir estudiando. Quiero una mejor oportunidad laboral y sé que el estudio es la clave para eso.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>2. R/ ¿De qué manera influye? Uno tiende a hacer como, por ejemplo, estoy estudiando y cada vez que estoy con personas, que me relaciono con personas, estoy poniendo en práctica lo que he aprendido y siento que eso me va a ayudar el día de mañana o me va a ayudar en las clases. Entonces se me da a hablar bastante con las personas, acercarme a ellos o que ellos se acerquen a mí, entonces lo pongo en práctica siempre.</p> <p>3. R/ Pues, la verdad es que tengo un trabajo bastante flexible ahora. Puedo trabajar de mi casa. Mi oficina es literalmente mi habitación, mi propio equipo es el que uso para trabajar, mis</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Poco entendimiento de la pregunta, minutos de silencio por la falta de comprensión. • Algo confundido en su respuesta • Gestos con las manos • Postura relajada
--	--	--	---	--	--

			<p>audífonos, mi computadora. Y mi sistema de trabajo no es invasivo, solo es literalmente conectarme, interpretar llamadas para médicos, para agentes del seguro y eso es todo.</p> <p>4. R/ Bueno, como te he mencionado, ha sido por el tiempo en el que por el haber, por ejemplo, he trabajado de 6 a 8 de la noche, me ha afectado porque cuando aún no me dan mucho tiempo para realizar las tareas, a veces que las tengo que venir a realizar aquí en la universidad o hay veces que llego tan cansado que solo ceno o me duermo y se me olvidan hacer las tareas, entonces las tengo que venir</p>		<ul style="list-style-type: none">• Se tocó ligeramente el rostro• Cruzo sus piernas• Y su mirada cambió de dirección al suelo
--	--	--	--	--	--

			<p>a realizar aquí en la universidad y pues aunque no me van tan mal en las tareas, pero siempre pasa de que la tarea al haberla hecha una hora antes de clase, pues tiene varios errores, pues es demasiado como muy, como decirlo, muy simple la tarea, que no es muy centralizada o enfocada en lo que estamos pues viendo en clase.</p> <p>5. R/Diría que principalmente es impredecible, ya que el trabajo exige en ocasiones estar disponible 24 horas, dado el caso en que alguno de los equipos en los que estoy cuidando y recordando tenga algún problema.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Sonrisa incómoda• Entrelazó sus dedos
--	--	--	--	--	--

			<p>6. R/ Diría, no tanto la verdad, porque yo hago mis labores de trabajo, pero fuera de aquí, pues, no me influyen. Diría que influye un poco más quizás la parte personal, como le digo, no sé priorizar. Entonces, quizás priorizo un poco el trabajo o más mi vida personal que el estudio.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿De qué manera la actividad laboral que realiza influye en la dedicación a los estudios?</p> <p>1. R/ Más que nada impacta al momento, como mencioné anteriormente, de las tareas, llegar de pelado a la universidad. Me</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Cambió su postura, inclinándose hacia atrás • Ceño levemente fruncido • Asentir despacio mientras se
--	--	--	---	--	--

			<p>canso demasiado, para qué, verdad. No duermo lo suficiente, pero lo puedo llevar, verdad. Lo puedo pasar, solo que a veces se complica en el momento como de entre decidir si dormir o hacer una tarea, si dormir o estudiar y, pues, el trabajo que hay ya sí obligatoriamente tengo que ir, verdad. Porque si no, pues, es malo para mí. No estoy diciendo de que dejar los estudios de lado sea bueno, pero a veces hay una prioridad.</p> <p>¿Cuál es tu prioridad de ambas cosas? En este caso, soy un joven que, pues, en cierta parte mantiene la casa, verdad. Yo pago las cuentas de mi casa prácticamente, entonces, por eso estoy priorizando más que nada el trabajo porque, pues, la</p>		<p>escucha la respuesta</p> <ul style="list-style-type: none">• Movimientos de manos
--	--	--	--	--	--

			<p>necesidad del dinero, pues, ahí está la prioridad.</p> <p>2. R/ La actividad laboral que yo realizo, pues más que todo tenemos, estoy trabajando en un puesto de comida, entonces ahí es bastante complejo porque en la mañana toca cargar todas las cosas, que todo esté preparado, todo esté listo, bueno de hecho desde la noche anterior verdad, entonces toca cargar todas las cosas, luego nos movilizamos, el lugar donde nosotros trabajamos es Ojojona, entonces hay que movilizarse, pues desde la capital a Ojojona, hay bastante tráfico, se tarda como una hora aproximadamente en llegar, luego</p>		<ul style="list-style-type: none">• Su mirada se desviaba hacía sus manos• Se mostraba un poco nervioso con su mirada
--	--	--	--	--	--

			<p>pues está lleno de personas, o sea vienen clientes, se vienen a comprar y entonces eso no te deja a ti el poder estudiar o hacer una tarea ahí, porque como está ahí constantemente llegando gente, tenemos que atenderla, tenemos que preguntarle qué va a querer, tenemos que brindar los alimentos que ellos quieren, tenemos que cobrar, tenemos que cuando ellos se van, limpiar por ejemplo las mesas, tenemos que levantar la basura, botarla y tenemos que tener siempre una buena amabilidad y buena interacción con las personas, porque como son clientes tenemos que tratarlo como tal, y entonces siento que sí influye bastante, como mencionaba, por el hecho de que no</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>te deja un tiempo libre, básicamente no te deja estarte sentado unos 5 o 10 minutos, porque quizás te sientas un rato y viene otra persona, igual que afecta bastante el malestar físico, por ejemplo es como te menciono, estamos casi la mayor parte del día, entonces a uno pues le duelen las piernas, le duele la espalda, quizás siente mucho calor, depende de cómo sea el clima, siente bastante frío y todos esos factores pues le influyen a uno en el trabajo acerca de cómo te desempeñas haciendo tareas, etc. ¿Entonces cree que ha tenido que hacerse sacrificios en su tiempo y como que tiene que ser más organizado ahora?</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Sí, desde luego que sí, porque por ejemplo si yo tengo que trabajar un domingo y un lunes tengo clases, o tengo tareas, o tengo exámenes, por ejemplo yo el sábado que podría ser que tengo libre, yo ese día trato de avanzar todo lo que puedo en mis tareas, en revisar las programaciones académicas, las tareas que tengo pendientes, entonces yo trato de avanzar lo más que puedo, si tengo un examen el día lunes, pues yo el sábado o días anteriores yo estoy repasando, estudiando y quizás ya el domingo como me quedan algunas horas o minutos ya en la noche que me dan tiempo libre, puedo volver a repasar para volver a retomar los conocimientos que quizás se me</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>hayan olvidado, pero sí trato de gestionar bastante mi tiempo y de acomodar mis horarios porque podría influir ya en cómo me desempeñe académicamente después, porque por ejemplo si yo no hiciese eso, a mí me afectaría bastante, no estudiaría nada para mis exámenes, tendría bajas notas, bajos rendimientos y me sentiría mal conmigo mismo, porque siento que tengo un poquito de dependencia acerca de cuántas notas saque, o sea cuánto promedio saque en clases, en exámenes y eso me haría sentir mal también a mí como estudiante y persona.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>3. R/ Pues a veces, fíjese que mi trabajo a veces me consume bastante tiempo. Y pues significa que de día lo que me obliga a estudiar en horas más, como..., más limitadas, como en la noche o madrugada. Y a veces es difícil. Y pues en los momentos a veces del trabajo llego cansado o me afecta mi concentración. Pero también trato de cumplir con mis responsabilidades académicas con compromiso. De hecho, es algo que siento con bastante frecuencia. Hay días en los que honestamente me siento atrapado entre el trabajo y el estudio. Como si estuviera tirado por dos fuerzas que me exigen todo al mismo tiempo.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimiento de piernas• Golpeo excesivo de su dedo índice contra la silla
--	--	--	--	--	---

			<p>Lo que es el trabajo, más que todo esperar que rinda. Que esté presente, que cumpla con mis responsabilidades, sin excusas. Mientras tanto, en la universidad los profesores también tienen sus fechas y límites, como tareas, exposiciones y evaluaciones. Y todo..., más que todo, seguir su ritmo. Sin importar que uno también tenga que ganar la vida.</p> <p>Lo más difícil no es solo el cansancio físico, sino el desgaste mental y emocional. Que a veces después de un tiempo largo llego a casa con la intención de estudiar. Pero mi mente ya no da más, me frustro mucho. Porque quiero avanzar, sacar buenas notas, aprovechar la oportunidad de</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>formarme. Pero mi cuerpo me impide el descanso. Y ahí es cuando empiezo a sentir el peso del desequilibrio.</p> <p>También hay momentos en los que siento culpa por no poder rendir al máximo en la universidad. O por tener faltas en lo que es el trabajo. Para atender algunas responsabilidades académicas importantes, me exijo mucho.</p> <p>Y eso también me pasa factura. A veces me comparo con compañeros que solo estudian. Y pienso que tal vez yo podría estar más tranquilo si no trabajara. Pero recuerdo por qué lo hago. Porque quiero salirme adelante. Porque no quiero</p>		
--	--	--	---	--	--

			quedarme estancado. Porque sé que ese esfuerzo tiene sentido.		
	Dimensión Psicosocial	Relaciones Interpersonales	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en tu condición de estudiante que estudia y trabaja?</p> <p>1. R/Pues son claves, porque tener gente que te entienda y te apoya marca la diferencia. Con mis compañeros de clase, por ejemplo, me ha tocado explicarles que no siempre puedo estar en reuniones o trabajo en grupo a ciertas horas. Y cuando entienden y se adaptan, eso ayuda un montón. También he hecho amigos que me comparten apuntes o me explican temas que no entendí por falta de tiempo. ¿En el</p>	<p>“Bastante, sí. Me resulta difícil dedicarle tiempo a mis familiares y amigos. Por los tiempos y la manera en cómo nos estamos comunicando con otras personas desde fuera.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gesto de afirmación al hablar de comprensión. • Movimiento de manos al explicar ejemplos.

			<p>trabajo? Trato de llevarme bien con todos. A veces cuento que estudio y algunos compañeros me admiran. Por eso incluso me cubre si tengo que salir a un examen. Esos gestos se agradecen mucho. Las relaciones familiares también influyen mucho. Si en casa hay paz y comprensión, es más fácil sobrellevar todo.</p> <p>En cambio, si hay conflictos, todo se me complica más. Por eso valoro mucho el apoyo emocional y trato de revelarme de gente que me motive y no me reste energía.</p> <p>2. R/Bueno, a veces es un poco complicado hacer tiempo porque hay alumnos que quieren hacer los trabajos en algún tiempo que uno no</p>		<ul style="list-style-type: none">• Decaimiento, semblante
--	--	--	---	--	--

			<p>puede. Y, por ejemplo, en mi caso a veces llego a las once, once y media. A veces hasta las doce de la noche medio reviso el chat o las plataformas o los trabajos asignados y empiezo a hacerlos. Y trabajo media hora, una hora. Descanso, me levanto temprano y el siguiente día donde me queda un rato hago las partes que me toca hacer si es un trabajo grupal. Entonces a veces uno decide mejor trabajar solo para hacer las cosas en el momento donde uno puede. O sea, siempre uno dice, está con eso, que tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Pero solo uno sabe en qué momento puede hacerlo. No te puedo decir, me voy a reunir a las dos de la tarde o me voy a reunir a las doce del</p>		<p>preocupado y mirada perdida.</p> <ul style="list-style-type: none">• Tono de voz más cálido.
--	--	--	---	--	---

			<p>mediodía. Si no es donde haya tiempo, voy a hacerlo.</p> <p>3. R/ Importa bastante. Porque ahora que tengo menos tiempo... He dejado de ver a mis amigos en cierto modo.</p> <p>Entonces hay momentos en los que yo busco descansar. Tanto el trabajo como la universidad. Para estar con ellos. Algo que yo consideraba antes que era un ocio. Pues ahora son oportunidades.</p> <p>4. R/ Bueno, así como amigos de fuera, no considero que tengan, sino que mis amigos son aquí en la universidad, entonces cuando vengo</p>		<ul style="list-style-type: none">• Expresión un tanto incómoda• Juntó las manos en un agarre • Se tocó la barbilla• Cruzó los brazos
--	--	--	---	--	--

			<p>a la universidad estoy en teoría con mis amigos, y con mi pareja a veces la veo dos o tres veces a la semana, porque ella a veces me pide el favor que la vaya a dejar a su trabajo, entonces ahí la veo, después la recojo, entonces no vemos algo seguido, (tose) Perdón, perdón, pero no siento que, como que me ha afectado mucho, ya que mis amigos todos están aquí en la universidad, y con mi pareja nos vemos los domingos, a veces los sábados después de trabajar, como a las seis en adelante, y los días de semana que a veces también me ayuda a hacer tareas, y ya.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>nuevo, entonces considero que ambas partes, ya sea la académica y la del trabajo, me incentiva a crear como que relaciones personales de una u otra manera, porque al final de cuentas uno tiene que aprender a comunicarse con todos.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en tu condición de estudiante que estudia y trabaja?</p> <p>1. R/ Fíjate que, en cierta parte, ahorita lo he podido llevar, verdad, mis relaciones, así como de amistades o amorosas, por así decirlo, verdad. Han influido bastante, verdad, en lo que vienen siendo mis estudios y</p>		<ul style="list-style-type: none">• Miró su reloj• Movía su pierna derecha
--	--	--	--	--	---

			<p>también tanto con mi trabajo, porque hay distintos grupos de amistades. Podría decir que ahorita en este momento tengo dos grupos de amistades, que son las de mi trabajo y las de la universidad. Con las de la universidad, pues, ellos me ayudan con tareas, etcétera, etcétera. Me ayudan con algunos proyectos, a estudiar algo. Si algún día yo no puedo comprar algún folleto y ellos lo tienen, me lo prestan o algún libro. Y ya con las amistades de mi trabajo, es como de que, man, sigue trabajando, cómo te vas a ir, ya tienes otra chamba fija al menos para que después no estés ahí sin dinero, que no sé qué. Ellos me apoyan más que nada en lo laboral, verdad. Cuando yo miro de que ya</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>no puedo seguir trabajando y necesito un break, un tiempito, le digo a mi jefe, jefe, me voy a poner en sin conexión. Me voy a relajar a la terraza, me voy a tomar un cafecito, me voy a relajar. Y me dice, no, dale, está bueno, pero sabes que ese tiempo no se te va a pagar. Entonces yo le digo, sí, yo estoy consciente. Y pues a veces me tomo 15, a veces 30 minutos, verdad. No trato de tomarme una hora o algo por el estilo, porque ya es bastante deducción para mí. Mientras que 15 o 30 minutos los puedo volver a obtener con lo que es la bonificación que me dan por mi buena métrica en el trabajo. Entonces mi jefe me ha apoyado bastante en eso, porque él sabe que yo estudio. Trata de darme</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>días que yo ocupe de rap libres para los estudios. Solo lo del horario es que no me ha podido ayudar, porque eso ya no depende de él, sino que depende de otra persona que tiene una autoridad mayor a la de él. Y pues yo le he dicho a esa persona, pero es como que estuviera hablando con la pared. De hecho, hay un formulario, fíjate, que es para excepciones de horarios, de días libres, por qué y todo eso. Entonces uno adjunta una imagen de lo que es la forma 03, de los horarios que llevo, de qué días tengo más ocupados y qué no. Para que así ellos validen el horario que yo quiero, para qué lo quiero y por qué quiero esos días libres, libres. Valga la redundancia. Entonces en esa</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>parte se ha influido bastante en mis amistades. Dentro de lo que cabe, lo amoroso, pues es un poco aparte. Llevamos relaciones separadas.</p> <p>2. R/ El impacto que tienen las relaciones es bastante notorio la verdad, porque por ejemplo si uno quiere salir, un amigo o un grupo de amigos te invitan a salir, pero por ejemplo sería yo el trabajo, tengo como que decirles no, no puedo ir, con ustedes tengo que trabajar, y creo que eso afecta negativamente, ya que quizás ellos tienen una buena intención, pasar un buen rato con uno, salir, y quizás uno tiene que ir al trabajo porque tiene que cumplir esa responsabilidad de trabajar con tu jefe, entonces pues sí, afecta</p>		<ul style="list-style-type: none">• Sonrisa leve• Postura relajada
--	--	--	--	--	---

			<p>bastante eso, y el que no tengas tiempo para vos mismo a veces, y para tu familia también, si son así como relaciones sociales, o si llegas a tener pareja supongo que no tendrías el mismo tiempo de que tendrías si no trabajaras. Sí, creo que ellos me apoyan, si yo les digo que tengo que trabajar, creo que ellos lo entienden, y me dicen como que bueno salgamos otro día, miramos otro día, hagamos esa actividad otro día, un día que yo tenga libre, entonces sí siento que recibo apoyo tanto de familiares como amigos.</p> <p>3. R/ Bueno, ehh..., mantener buena relación con compañeros o profesores y colegas me ayuda a sobrellevar las cargas.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura relajada• Sonrisa
--	--	--	---	--	--

			<p>También saber que no hay, solo que, bueno, no hay, permítame, que también, bueno, que también no hay personas que entiendan lo que explica uno. De esta doble jornada que tengo, también sentir compañeros y más motivados.</p> <p>Bueno, la falta de tiempo ha sido un desafío muy grande en lo que es mi relación. Hay días en los que, aunque quisiera, simplemente no tengo la energía o el espacio para compartir como antes. A veces me siento mal por eso, porque sé que una relación también necesita cuidado, comunicación y momentos justos. Ha habido momentos de tensión o malentendidos, especialmente cuando los horarios no coinciden. O cuando me siento</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimientos de manos
--	--	--	---	--	--

			abrumado por el trabajo y los estudios.		
		Auto concepto	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Cómo influye la carga laboral en la manera en que te ves a ti mismo como estudiante</p> <p>1. R/Es una buena pregunta. Porque a veces uno mismo se siente frustrado. Hay días en los que me comparo con otros compañeros que tienen tiempo de sobra para estudiar, hacer trabajos perfectos, participar en actividades y yo apenas puedo con lo mínimo. Eso me hace sentir que voy atrás, aunque no estoy dando todo lo que podría dar. Pero, por otro lado, también me siento orgulloso. Sé que no todos pueden hacer lo que yo estoy haciendo.</p>	<p>“Me veo como alguien fuerte que no se rinde y eso me da motivación. Sé que el camino es más lento, pero también es más valioso.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Se muestra un poco incómodo • Gesto de disgusto • Movimiento constante del pie

			<p>Estoy trabajando, manteniéndome y estudiando a la vez. Es difícil, duro, pero también es un logro enorme.</p> <p>Me veo como alguien fuerte que no se rinde y eso me da motivación. Sé que el camino es más lento, pero también es más valioso.</p> <p>2. R/Bueno, es cansado, pero a veces es más cansado estudiar que trabajar, porque incluso uno no depende de los tiempos propios, sino de tiempos de compañeros cuando son trabajos grupales.</p> <p>3. R/ Pues, la carga laboral, hubo un tiempo que sí me frustraba o me preocupaba. Porque decían, no me están pagando lo suficiente y estoy</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Semblante de incomodidad. • Se notaba agotado y un poco incómodo. • Muecas de disgusto • Gestos con las manos
--	--	--	--	--	--

			<p>dando cuatro horas de mi vida. Y no me está dando lo suficientemente la oportunidad para estar avanzando en la carrera como uno debería. Porque ahora con más razones tengo más prisa de graduarme y de terminar la carrera. Y el trabajo que tenía antes era muy rígido. Ellos decían que era flexible, pero ¿quién la va a crear una empresa? Ahora que de verdad puedo administrar mi propio tiempo y en parte gano mejor porque me están pagando en dólares. Entonces, ya no me está afectando mucho eso. Es como que ahora estoy usando mi tiempo libre en vez de estar cumpliendo con un horario que quiere la empresa.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>4. R/ Cómo me veo a mí mismo trabajando y estudiando a la vez? Pues siento que me veo a mí mismo muy neutral. No le he prestado mucha atención a cómo me siento, ya que solo he estado como viviendo día por día por delante, más que todo para intentar generar ingresos, poder ahorrar. No le he prestado mucha atención a cómo me he sentido, pero si me pongo a pensar ahorita, pues siento que me siento cansado, un poco agotado.</p> <p>Pero no siento que sea algo que me quite la actitud, porque me siento feliz, tranquilo, alegre.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura relajada• Movimientos de manos al dar la respuesta
			<p>5. R/ A veces pienso de que no hago lo suficiente como estudiante, dado</p>		<ul style="list-style-type: none">• Silencio largo

			<p>clase, y ellos ya pueden irse a su casa, o se deciden quedar, o hacen lo que ellos quieran. Yo no, yo termino ciertas clases, quizás tengo una hora libre a veces, pero ya está en mi mente de que ya terminé clase, a trabajar. Entonces como que ahí siento como que un poco más de presión de que ahora yo soy más responsable en ese aspecto.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Cómo influye la carga laboral en la manera en que te ves a ti mismo como estudiante?</p> <p>1. R/ Influye como si yo prácticamente fuera un esclavo, por así decirlo. Paso prácticamente trabajando todo el día, ya sea en la universidad o en</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimiento de manos constante• Movimiento constante del pie• Inquieto
--	--	--	---	--	---

			<p>mi trabajo. Y, pues, duermo poco. Entonces, influye como si me tuviera preso, por así decirlo. No salgo de esa área, por así decirlo. Entonces, es, como dije anteriormente, un poco cansado y un poco difícil. Pero es lo que toca. Es lo que toca dentro de lo que cabe.</p> <p>2. R/ Siento que es algo bonito en realidad, porque me esfuerzo de las dos maneras, tanto académicamente como laboralmente, entonces al momento de ser laboralmente pues uno se siente agobiado como mencionaba, pero al mismo tiempo bien, porque quizás ese dinero te puede servir para tu clase al mismo tiempo, entonces es como un círculo de que ese dinero te sirve para tus</p>		<ul style="list-style-type: none">• Contacto visual prolongado
--	--	--	--	--	--

			<p>clases, y tus clases te van a servir en el futuro para aspirar a otro trabajo, para aspirar a lo que te gusta, entonces siento que eso es bastante importante y bastante bueno. ¿Y crees que has madurado más en comparación a tus otros compañeros, ya que cumples los roles de estudiante y trabajador? Siento que en la sociedad sí se podría decir que hay un distinto cambio de maduración, porque no es lo mismo a una persona que solo está en la universidad o en la escuela, colegio, etc. y que le dan todos los recursos económicos, se le facilita claramente, y además está mal, está aceptable, igual que tus padres te ayuden y así, pero siento que una persona que ya trabaja ya</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>tiene un grado de maduración distinta a la de otras personas, porque estás viendo por tu propio bienestar, por tu propio futuro, estás trabajando por ello, y no sólo estás recibiendo, sino que también estás aportando tu trabajo para recibir el sustento económico, y de ese sustento económico, poder pagar cosas aquí en tu universidad, tus clases, gustos, salidas, etc.</p> <p>3. R/ Bueno, a veces me siento frustrado por no poder rendir tanto como quisiera, pero también veo como..., una persona com...., perdón, ¿cómo era la palabra? comprometida y capaz de trabajar y estudiar al mismo tiempo. Me ha</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mirada fija al suelo• Leves caricias en el brazo
--	--	--	--	--	---

			<p>dado la madurez y me ha enseñado a valorar el esfuerzo que implica alcanzar mis objetivos.</p> <p>Mi experiencia con el estrés ha sido intensa. Hay días en los que me siento agotado mentalmente, como que si no pudiera cumplir con todo lo que tengo pendiente. La presión de cumplir con tareas, estudiar para el examen o presentarme al trabajo puntualmente y rendir en ambos tendrá una carga constante.</p> <p>Pues el estrés se siente más fuerte cuando las fechas se acumulan o cuando siento que, aunque me esfuerzo, no llego a todo. Sin embargo, con el tiempo he aprendido a gestionar ese estrés. Organizo mejor mi tiempo, me</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>anticipo a las entregas, busco espacio para respirar y sobre todo intento mantenerme enfocado porque estoy haciendo esto.</p> <p>Es duro, no lo niego, pero también es aprendizaje diario sobre resiliencia, autodisciplina y crecimiento personal. Hay semanas en las que me siento completamente sobre pasado, pero otras en las que doy cuenta de cuánto he avanzado y eso me da fuerza para seguir adelante.</p> <p>Bueno pues... Estudiar y trabajar al mismo tiempo me afecta emocionalmente. De muchas formas. Tanta positiva como de forma negativa.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Por un lado, me he sentido orgulloso de mí mismo por lo que he logrado. Y por el esfuerzo que hago. Y también por luchar por lo que son mis metas.</p> <p>También saber que estoy luchando por mis metas me levanta cada día a cumplir mis deberes. Aunque esté cansado, me sienta frustrado, sin fuerzas. Pero me ha enseñado a valorar más mis logros. Por pequeños que sean. Porque sé que es el esfuerzo que hay detrás de cada uno. Pero por otro lado también ha sido emocionalmente agotador.</p> <p>Hay momentos en los que me siento saturado por trabajos que tengo en la universidad. Por saber que mañana tengo que cargar tal cosa. Como si</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>no pudiera más sentir esa ansiedad cuando veo que me acumulan. Como antes he dicho, pues lo que son las tareas. Cuando tengo poco tiempo para estudiar o cuando mi rendimiento baja bastante. Por lo que es el cansancio obviamente. A veces me siento frustrado porque tengo ganas de dar más. De estar más presente en mis clases, pero participar más. Pero no siempre puedo esforzarme tanto. También hay ocasiones que, como antes he dicho, Llego a la casa cansado y no puedo avanzar con mis tareas. Porque me siento frustrado. El mismo cansancio, el mismo estrés que tengo del estudio, del trabajo. Se acumula bastante. También hay una sensación constante de estar</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>corriendo contra el tiempo. De no poder detenerme en ningún momento sin sentir que estoy perdiendo algo. Y eso en general genera bastante estrés. Y a veces me he sentido solo. Como que si nadie entendiera de todo lo que estoy viviendo emocionalmente. Es un vaivén, por decirlo así. Algunos días me siento fuerte, motivado. Y hay otros días que no es lo mismo. Sin esperanzas. Y a pesar de todo, creo que esta experiencia me ha estado formando. No solo como estudiante, sino como más que todo un ser humano. Me ha estado enseñando a ser más resilientes, como antes he dicho. A manera de mis emociones. Y a conocer mis límites. Y también conocer lo que son mis logros.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Como antes he dicho, los más pequeños o los más grandes. Son para mí lo que me genera más confianza en mí mismo. Aunque no siempre sean perfectos. No es fácil, pero me ha ayudado a crecer por dentro. Y eso también me vale la pena.</p>		
		Resiliencia	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Cómo ha influido el apoyo de su familia en su experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1. R / Ha influido muchísimo. Yo no podría estar haciendo esto sin el respaldo emocional de mi familia. Aunque no siempre puedan ayudar económicamente, su apoyo moral es muy importante. Ellos entienden que mi vida está llena de responsabilidades y tratan de</p>	<p>“Ha influido muchísimo. Yo no podría estar haciendo esto sin el respaldo emocional de mi familia. Aunque no siempre puedan ayudar económicamente, su apoyo moral</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sonrisa sincera. • Postura más relajada. • Contacto visual más directo. • Se le notaba cómodo y seguro.

			<p>ayudarme en lo que pueden, cocinando, haciendo silencio cuando estudio o simplemente dándome palabras de ánimo. Saben que no es fácil para mí y por eso celebran cada logro conmigo, desde pasar una materia hasta cumplir una semana difícil. Eso me da fuerzas para seguir, sobre todo cuando me siento agotado, frustrado. Tener a alguien que te diga, lo estás haciendo bien, pues es una gran diferencia.</p> <p>2. R/De parte de mi familia es muy bueno porque a ellos igual les gusta lo que yo hago y siempre me han apoyado anímicamente. He tomado la decisión de verme por mí mismo para valorar lo que hago. Incluso yo</p>	<p>es muy importante.”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio su semblante, expresiones de felicidad,
--	--	--	--	----------------------------	--

			<p>dinero extra para poder cubrir mis gastos.</p> <p>4. R/ Mi mamá dice que es muy cansado para mí, pues ella me dice que debo de decidir hacer una sola cosa a la vez, pero yo entiendo que a veces mi papá no va a poder, por ejemplo, comprarme un par de zapatos, porque a veces entiendo que puede ser un poco apretado, entonces siento que es muy injusto decirle que no, a seguir trabajando y que todo lo tenga que ser por parte de mi papá, porque pues claro, el carro, mi papá aunque a veces lo ha arreglado, hay piezas que yo las tengo que reparar, entonces mi mamá me dice que debo de tener un</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura erguida• Mirada fija
--	--	--	--	--	---

			<p>poco más de descanso, pero mi papá me dice que no está mal porque ya genero una experiencia en algo, estoy teniendo un ingreso, y que probablemente en algún futuro se pueda remunerar de una mucho mejor forma.</p> <p>5. R/ Diría que la manera en cómo invierto el dinero principalmente y apoyo emocional. Me han apoyado en respecto de prepararme comidas y yo poder llevarlas. Y no tener que preocuparme por pasarme el mes y llegar sin problemas hasta el final del mes. Soy uno de los pilares que mantienen el sustento en la familia. Ellos entienden que no es sencillo y hacen lo mejor que pueden apoyarme. Aún si no pasa la mayor</p>		<ul style="list-style-type: none">• Cuerpo para atrás• Moviendo el pie derecho
--	--	--	--	--	---

			<p>parte del tiempo en mi casa.</p> <p>6. R/ Sobre esa situación, en mi casa no saben que yo estoy trabajando. Sí, porque primeramente hasta que tenga el primer pago ahí ya les comentaría, pero al final de cuentas sí me siento como que apoyado, porque me hacen lo que es el almuerzo y todo eso, pero ya cuando les comente siento que igual me van a apoyar, porque el año pasado así fue, esa vez en otra pasantía, entonces él era en una escuela y ellos sabían, entonces ellos me ayudaban ya sea con lo del almuerzo, o igual estaba un poco más flexible, ya no me exigían tanto como que, ah, hace esto, hace lo otro, porque ya sabían que estaba en</p>		<ul style="list-style-type: none">• Levantamiento de cejas• Leve sonrisa
--	--	--	---	--	---

			<p>la pasantía y luego tenía que venir a clase. Entonces sí siento que el apoyo en mi hogar es muy bueno y constante.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Cómo ha influido el apoyo de su familia en su experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?</p> <p>1. R/ Pues, la verdad es que ha influido muy bien. Mi mamá siempre me ha apoyado. Como he dicho, también tengo por parte, por así decirlo, una parte de ayuda por mis tíos también. Mis tíos me han ayudado en ciertas ocasiones, verdad, cuando no me ayudas el dinero y pues mi mamá no puede ayudarme. Entonces, le digo a mi tío, hoy, fíjate que ocupo un favor, ocupo que me prestes tanto. Y pues, dentro de lo que cae, siempre</p>		<ul style="list-style-type: none">• Sonrisa cálida• Contacto visual continuo durante la pregunta
--	--	--	--	--	---

			<p>pido prestado, verdad, porque no me gusta pedir regalado el dinero. Yo sé lo que cuesta. Pero ellos me dicen que así lo deje. Entonces, me han apoyado bastante en esa parte. Mi mamá, como dije, me apoya tanto en lo económico como en lo emocional, verdad. A veces estoy cansado, que no quiero hacer nada, no quiero ni tocar ni un libro o cosas por el estilo. Y pues mi mamá ya me va a preguntar, hoy, ¿cómo estás? ¿Tienes tareas? Como si fuera niño pequeño. Pero en cierta parte eso me da como que un aliento, verdad, a seguir estudiando, a no rendirme. Aunque esté cansado, pero es lo que toca. Y pues, dentro de lo que cae, tengo un apoyo muy grande por parte de mi familia.</p> <p>¿Y qué piensan ellos sobre toda la carga que está llevando?</p> <p>Pues, por lo general, bueno, lo principal es mi mamá, verdad. Mi</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>mamá piensa que debería dejar de estudiar. Perdón, de trabajar. Me equivoqué, lo siento. De trabajar para enfocarme más en mis estudios. Ella se preocupa más porque yo me gradúe a que yo esté trabajando, etcétera, etcétera. Porque en sí no es una necesidad, verdad. No es una necesidad que yo trabaje, pero quiero apoyar en mi casa. Una vez siendo adulto, ves necesidades en tu casa, ves que tu mamá está cansada, que está agitada por deudas o cosas por el estilo. Entonces, tomé como una decisión de empezar a trabajar y estudiar. Y yo dije, ah, sí, lo voy a saber llevar, pero es complicado. Y eso mi mamá lo ha observado bastante, que paso cansado todo el rato y que no quiero hacer nada a</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>veces. Entonces, ella prefiere que yo deje de trabajar y que siga estudiando. Entonces, en sí lo he pensado, pero ya me acostumbré bastante a tener mi dinero, por así decirlo. Ya que con eso cubro mis necesidades básicas, todo lo personal, estudiantiles, de mi vehículo, verdad. Tengo que pagar mantenimiento de mi vehículo y cosas así. Entonces, el trabajar me ayuda cubriendo todos esos gastos y pues no estar dependiendo de alguien. Por ejemplo, también está mi abuela. Mi abuela en sí apoya que yo trabaje. Porque ella también ve cómo pasa mi mamá, cansada por el trabajo, verdad. Es un trabajo bueno, pero eso no quita el cansancio que conlleva el puesto</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>que ella tiene. Entonces, ella opina que yo debería seguir trabajando y pues agarrar valor, verdad, y seguir así. Porque ella ve cómo ha cambiado en sí las necesidades de la casa desde que yo trabajo. Ya no dependemos sólo de una persona, sino que ya depende mi abuela de dos personas, que es de mí y de mi mamá.</p> <p>¿Y vos crees que lo que ellas piensen ha influido en tus decisiones?</p> <p>Un poco sí, un poco no, fijate. Porque, por ejemplo, una vez impactó en el punto en que yo falté tres días seguidos al trabajo. Porque mi mamá me dijo que ya, que no siguiera trabajando, que no sé qué,</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>que me veo muy cansado, que sólo me enfocaré en los estudios. Que volviera a como estábamos antes, que no estábamos mal, verdad, pero, aun así. Y pues dejé de ir al trabajo tres días, o sea, fue como de que no, no voy a ir hoy, no, no voy a ir mañana, no, no voy a ir tal día. Entonces, en cierta parte me castigaron en el trabajo, no fue un castigo tan leve, tan grave, perdón. Fue un castigo leve, fueron dos días sin paga, o sea, que no fuera dos días, pero que no me los iban a pagar, entonces, está bien. Ya después de eso, ya seguí trabajando con total normalidad.</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Aunque no siempre puede ayudarme emocionalmente, pero sus palabras de ánimo y comprensión me han dado fuerza para continuar mi carrera y pues seguir trabajando.</p> <p>Yo mismo me pago lo que es mi educación y el transporte y le ayudo a veces con lo que es la comida.</p> <p>Porque ganan, no ganan bastante, pero sí lo necesario para lo que es ellos, para lo que es necesario.</p>		
	Dimensión Económica	Ingreso familiar o personal	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Tiene otras fuentes de ingresos económico?</p> <p>1. R/No muchas, pero sí he buscado otras formas de ayudarme. A veces hago envíos, a veces vendo productos, quizás comidas. A veces</p>	<p>“El trabajo es la principal y la otra también sería de mis padres, mi madre, mi padre,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Movimientos leves de hombros. • Mirada hacia los lados.

			<p>compro la diaria también para ayudarme. Y en algunas ocasiones mi familia me da una mano. Especialmente cuando se viene el pago de la matrícula o necesito algo muy urgente. No es algo constante porque a veces me da pena pedir, pero porque ellos también tienen sus gastos. Pero cuando pueden, me ayudan.</p> <p>2. R/ Sí, sí porque soy músico, entonces tengo varios ingresos. Yo soy músico, hago de Uber, trabajar de Uber, también hago algunos, ¿cómo se dice? Bueno, no recuerdo cómo se dice la palabra, pero ayudar a las personas, abogados, hacer transacciones y cosas así.</p>	<p>ellos trabajan, entonces ellos me dan a mi para venir a la universidad”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sus expresiones denotaban preocupación y hacía gestos con la boca de disgusto. • Hacía la cabeza de lado. • Gestos de evasión a la pregunta. • Respuesta entrecortada. • Seriedad .
--	--	--	---	--	---

			<p>3. R/ Pues, no es que mis padres me hayan dejado apoyar, ¿verdad? Solo que ahora no he necesitado eso tan frecuentemente como cuando yo solo estudiaba. O sea, cuando me mandaban dinero y todo eso, porque yo venía de lejos.</p> <p>4. R/ Pues como te he mencionado y lo he platicado, mi primer ingreso donde en teoría gano más es trabajando, no podría mencionártelo como un Uber o un InDrive, pero yo tengo a gente que la necesita que la vaya a recoger, que la vaya a traer en ciertos horarios, entonces es como un servicio privado, digámoslo así, de andar recogiendo personas.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Una pequeña sonrisa• Gestos con las manos • Mirada fija• Postura relajada
--	--	--	--	--	--

			<p>Pero la otra parte, la otra fuente de ingresos que tengo es que viernes o días de semana que tengo libre, o que salgo temprano a la universidad, trabajo en la mecánica, entonces ahí donde yo también pues tengo otra fuente de ingresos, donde los sábados más que todo es cuando más trabajo, cuando más carros puedo llegar a ver. Y la otra te diría que es de parte de mi papá, del cual él de vez en cuando a la semana me da 500 lempiras para estar pues movilizándome a la universidad o para gastos propios.</p> <p>5. R/ He estado buscando y contemplando opciones, pero la verdad es que no. No, es muy difícil</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>lidar con el tiempo en el que estoy invirtiendo en ambas cosas.</p> <p>6. R/ Yo personalmente, ya ahorita ya no. La semana pasada terminé de trabajar con un amigo que le ayudaba a vender prendas personalizadas. Pero ya en este punto no me conviene seguir con él, entonces, ya no. Ahorita solo sería pues lo del trabajo y lo que me dan mis papás.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Tiene otras fuentes de ingresos económico?</p> <p>1. R/ Sí, mi madre siempre me ha ayudado en los estudios, verdad. Entonces, a veces cuando no me</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Evitaba la mirada • Entrelazar los dedos • Mirada hacia abajo • Levanta las cejas • Mirada fija
--	--	--	---	--	---

			<p>ajusta lo que es mi quincena y, pues, necesito dinero, mi mami siempre está pendiente, verdad. Entonces, solo le digo, mira, que ocupo tal cosa para tal clase y yo te lo pago y cosas así.</p> <p>2. R/Como mencionaba anteriormente, el trabajo es la principal y la otra también sería de mis padres, mi madre, mi padre, ellos trabajan, entonces ellos me dan a mi para venir a la universidad, por ejemplo en la carrera te piden un uniforme, los uniformes no son tan accesibles, entonces por ejemplo ellos me lo pueden brindar y cosas distintas que yo pueda obtener, por ejemplo yo tengo una moto, entonces si se me daña alguna parte de ella, algún</p>		<ul style="list-style-type: none">• Mirada relajada• Postura relajada• Mirada desviada hacia su izquierda
--	--	--	--	--	---

			<p>repuesto, ellos me ayudan también porque no son tan accesibles y siento que es eso.</p> <p>3. R/ Mmm..., pues sí, a veces recibo lo que es apoyo de parte de mi familia. Realmente si se presenta alguna enfermedad o gasto universitario que no puedo pagar en ese momento.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Postura relajada
		Acceso a bienes y a servicios	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Cómo hace uso de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, como educación, salud y alimentación?</p> <p>1. R/Ah, la verdad que toca ingeniárselos. A veces tengo que priorizar aprender y vivir con lo justo. Mi primer gasto es la universidad. La matrícula, los</p>	<p>“Bueno, el salario que gano lo administro cuidadosamente. Primero cubro lo que son, lo básico, pues la</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Evita contacto visual.

			<p>libros, las copias, el internet. Todo eso es necesario para seguir. Luego viene la comida, que trato que sea, pues, lo más barata posible para ahorrarme dinero.</p> <p>A veces intento cocinar en mi casa, llevar comida al trabajo, a clases para no gastar tanto dinero fuera. Normalmente sí, porque es mucho mejor que cocinar, pero trato de comprar cosas baratas o así. Bueno, ahora en el caso de la salud, trato de no enfermarme mucho, me cuido bastante, porque ir a un médico privado es carísimo.</p> <p>2. R/Bueno, ahora es un poco más fácil por el motivo de que como yo me sostengo por mi propia cuenta,</p>	<p>alimentación, el transporte. Y luego des... destino para una parte, (tose) perdón, al pago de matrícula o cuotas educativas”</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Boca fruncida, señales de incomodidad. • Cabeza ladeada, mirada fija hacia un punto. • Más soltura en sus palabras.
--	--	--	---	---	---

			<p>comida para venir a comer aquí en la universidad, yo los corro por mi cuenta, esos van de parte de mi bolsillo, yo me encargo de ellos y también se me da la chance de poder ahorrar.</p> <p>5. R/ Trato de llevar mis comidas, porque la verdad, comprar afuera, en la u es bien caro. Teniendo en cuenta también que no tengo transporte propio, tengo que hacer ajustes y ir, determinar en qué tipo de unidad me puedo ir. Tengo que recurrir a unidades privadas o servicios como Uber o InDriver para poder movilizarme hasta mi casa. Sí, porque ya por esa hora es difícil agarrar un Uber.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Una pequeña sonrisa• Un silencio
--	--	--	--	--	---

			<p>6. R/ El pago? Bueno, como vengo empezando, entonces, nos dijeron que no nos van a pagar el primer mes directamente, sino que los dos pagos del primero y segundo mes. Entonces, no lo he recibido, entonces, pero ya más que nada ya he pensado cómo lo voy a dividir.</p> <p>Y una parte sería como para ciertos gastos de mi hogar, otra parte para ciertos materiales que ocupo en algunas clases. Y otra parte sería como para almacenar, como para ir subsanando, por ejemplo, transporte o cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que surja.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Pensativo• Frunce las cejas• Mirada tensa
--	--	--	--	--	---

		<p>Segunda Ronda</p> <p>¿Cómo hace uso de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, como educación, salud y alimentación?</p> <p>1. R/ Si, con la... Bueno, voy a empezar con la salud. Con la salud no me preocupo mucho, verdad. Tanto como ir a hospitales o cosas así, verdad. De que tengo que pagar medicinas, que tengo que pagar un doctor, ya que el trabajo, pues, me da un seguro. Y eso es un punto positivo para mí. Con respecto al estudio, pues, no es tanto el gasto, la verdad. Tengo mi transporte propio, así que no tengo que estar gastando todos los días en bus. Creo que lo que más gasto es en materiales, tal vez en algunas impresiones o cosas</p>		<ul style="list-style-type: none">• Levantó las cejas• Se inclinó hacia delante levemente
--	--	--	--	--

			<p>por el estilo. No me genera tanto gasto, por así decirlo, verdad. Bueno, hasta el momento en mi carrera. Con lo de, por ejemplo, mi comida, lo de siempre. Comprar los víveres del mes, de ahí estar trayendo comida a casa para mi trabajo. Entonces, no se me dificulta, sé administrar bastante bien esos gastos, por así decirlo.</p> <p>¿Comes fuera de tu casa o regularmente cocinas o algo así?</p> <p>Yo cocino, yo puedo cocinar. Entonces, siempre en la noche o antes de acostarme, porque a veces me acuesto, por ejemplo, 4 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo cómo es el día. Cocino antes de irme a dormir, para así ya tener mi desayuno y mi almuerzo el siguiente</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>día. Entonces, desayuno en el trabajo, vengo a almorzar aquí en la U, y ya después la cena en mi casa. Entonces, por lo general, siempre cocino para ahorrarme el dinero de no gastar en comidas rápidas, que por lo general salen de como mi plan económico.</p> <p>¿Tienes un presupuesto ya definido para todos tus gastos?</p> <p>Sí, tengo un presupuesto. A veces surgen, por ejemplo, gastos de la nada, de la universidad, ya que, por ejemplo, a veces me piden libros, folletos, folletos para los laboratorios. A veces salimos a excursiones y, pues, a veces tengo que pagar lo que son los gastos de transporte, tengo que llevar comida</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>y cosas así, y algún gustito que se me vaya a dar por allá.</p> <p>2. R/ ¿De los recursos económicos? Pues básicamente me dan un sueldo, entonces con ese sueldo yo trato de economizarlo, trato de gestionarlo bien, porque yo actualmente vivo con mis padres igual, entonces ellos siempre me ayudan con mis gastos universitarios, si necesito alguna cosa así, y más que todo ese sueldo que me da, pues lo tengo como un poco libre para mí y para la universidad, por ejemplo si me toca sacar un libro, si me toca sacar copias, si me toca almorzar a la universidad, todos esos recursos van de mi cuenta y del trabajo que yo</p>		<ul style="list-style-type: none">• Postura relajada• Al mencionar que enfermarse era complicado debido a su trabajo dio un leve suspiro
--	--	--	---	--	---

			<p>hago en el cargo de desempeño, entonces siento que gestiono bastante bien eso y que lo uso con un buen propósito que es mi formación académica y si ya quiero darme como un gusto y comprarme como por ejemplo una camisa, comprarme un pantalón, algo que me guste, entonces lo hago, porque siento que es como una recompensa por lo que trabajo y por lo que se me dificulta y me esfuerzo tanto por así decirlo.</p> <p>3. R/ Bueno, el salario que gano lo administro cuidadosamente. Primero cubro lo que son, lo básico, pues la alimentación, el transporte. Y luego des... destino para una parte, (tose) perdón, al pago de matrícula o cuotas educativas.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Miró su reloj• Contacto visual fijo
--	--	--	---	--	--

			<p>También en cuanto a la salud, intento prevenir enfermedades. Porque es feo tener enfermedades y estar así, después no te puedes ir a trabajar. Imagínese que yo que cargo eso, es complicado.</p>		
		<p>Condiciones de vivienda</p>	<p>Primera Ronda</p> <p>¿Qué condiciones tiene en su vivienda para estudiar más cómodamente?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. R/Bueno, vivo con mi familia y eso a veces me complica las cosas. Hay ruidos, no siempre tengo un espacio propio y a veces hay interrupciones. He tratado de conseguir un escritorio, una buena luz para poder estudiar bien, pero hay días que igual es difícil estudiar. Estudiar en la cama no es muy conveniente porque me termino durmiendo. 	<p>“Mi vivienda tiene bastante buenas condiciones, contamos con lo básico, internet, luz, agua, comida, tengo mi propia habitación, en mi propia habitación yo tengo buena iluminación,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sonrisa leve al hablar del apoyo familiar. • Gesto de frustración leve al mencionar el ruido. • Movimiento de cabeza afirmativo

			<p>Cuando necesito mucha concentración, voy a la biblioteca o a algún café. También he aprendido a usar audífonos, poner música, relajarme, buscar horarios donde haya más silencio y que nada me distraiga. Tal vez el ambiente no es el ideal, pero me las arreglo. Mi familia también trata de apoyarme, evitando hacer mucho ruido o ayudándome con las tareas de la casa. Cuando tengo exámenes, es un esfuerzo conjunto.</p> <p>2. R/Es tranquilo. Por momentos tengo un lugar donde hacer mis tareas y estudiar. Aparte de que solo vivo con mi esposa yo y no tengo hijos, entonces no tengo niños, así como que yo. Están haciendo huya o</p>	<p>cuento con un dispositivo electrónico como computadora, tablet, teléfono celular para poder estudiar mejor”</p>	<p>cuando menciona soluciones.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Confundido al querer dar su respuesta. • Pensativo.
--	--	--	--	--	---

			<p>distrayendo, entonces ella también estudia y trabaja, entonces hacemos, o sea, nos tornamos.</p> <p>3. R/ La verdad sí. Inclusive en la misma computadora con la que trabajo y con la que estudio. Entonces, mi vida laboral y mi vida universitaria están muy intercaladas.</p> <p>4. R/ ¿Qué condiciones? ¿Condiciones? Nos referimos a... A espacios para estudiar. Bueno, como te dije, si puedo estudiar en el carro, esperando a que llegue una persona, o en mi casa, muy noche antes de dormir también.</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Poco interés en dar una respuesta amplia. • Postura relajada • Una sonrisa • Asentimiento de cabeza • Frunció el ceño • Inclino ligeramente la cabeza
--	--	--	--	--	--

			<p>No tengo un lugar específico para estudiar, puedo estudiar en cualquier parte, donde sea.</p> <p>5. R/ Soy completamente sincero, bastante de privilegios, pero no en el sentido de, no en el sentido físico, sino porque me tengo que ajustar a la rutina que están llevando las personas aquí que viven conmigo, porque hay ocasiones en las que puedo llegar a las 7, 8, 9 de la noche o 3 de la mañana y a veces me toca estudiar y no creo que a nadie le guste que esté yo de algún modo haciendo ruidos, moviéndome o hablando con compañeros, discutiendo sobre algún trabajo en grupo. Entonces se complica</p>		<ul style="list-style-type: none">• Silencio• Suspiro• Contacto visual
--	--	--	---	--	--

			<p>bastante ya a la hora de estudiar, de hacer tareas.</p> <p>6. R/ No, no tengo, o sea, mi casa es relativamente pequeña y más que nada uso el comedor para hacer mis tareas, pero el comedor está cerca del cuarto de mis papás y también bien cerca de la cocina, entonces es como que, o si pasan, por un lado, pasan por el otro, entonces a veces como que no hay mucho silencio.</p> <p>Segunda Ronda</p> <p>¿Qué condiciones tiene en su vivienda para estudiar más cómodamente?</p> <p>1. R/ Pues, lo básico. Tengo Wi-Fi, mi celular, mi computadora. Tengo, por</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Contacto visual directo • Negó con la cabeza • Sonrisa ligera • Postura relajada
--	--	--	--	--	---

			<p>ejemplo, les ocupo ver algún documental porque me gusta ver bastantes documentales. Tengo ahí una aplicación para ver los documentales. Tengo bastantes libros de biología, de hecho, que me han regalado o que he comprado por puro interés. Entonces, esos son los recursos que tengo, por así decirlo, para estudiar, para hacer mis tareas. También tengo, por ejemplo, mi escritorio. Entonces, tengo un lugar bien cómodo donde estudiar, la verdad. Pero, también en esa parte, el trabajo me ha ayudado a conseguir todo eso. Ya que, como dije anteriormente, yo pago las cuentas. Entonces, tengo que estar pagando el internet porque yo lo uso bastante. Tengo que estar pagando,</p>		<ul style="list-style-type: none">• Movimiento afirmativo con la cabeza
--	--	--	--	--	---

			<p>pues, el mantenimiento de la computadora. A veces, una vez se me arruinó una gaveta del escritorio. Tuve que mandarla a arreglar. La otra vez, mi gato me comió un cable de la computadora. Entonces, tuve que comprar otra. Entonces, en cierta parte, el trabajo me ayuda bastante a cubrir todos esos gastos, verdad, para así yo tener un lugar cómodo y, pues, los recursos necesarios para estudiar, hacer tareas y todo eso.</p> <p>2. R/ Creo que mi vivienda tiene bastante buenas condiciones, contamos con lo básico, internet, luz, agua, comida, tengo mi propia habitación, en mi propia habitación</p>		<ul style="list-style-type: none">• Inclinación hacia delante• Desvió su mirada al comentar que
--	--	--	--	--	--

			<p>yo tengo buena iluminación, cuento con un dispositivo electrónico como computadora, tablet, teléfono celular para poder estudiar mejor, siento que tengo buenos recursos, tengo un cuarto que solo es mío en realidad, y siento que tengo bastante privacidad, no interfiere el ruido de las demás personas, si están en la casa o llegan visitas, entonces creo que sí tengo unos buenos recursos en los cuales yo me puedo desarrollar.</p> <p>¿Entonces su cuarto es el lugar donde prefieres estudiar?</p> <p>Sí, definitivamente es mi cuarto, porque como mencionaba, ahí tengo buenos recursos en iluminación, tengo un buen ambiente, tengo todos mis materiales ahí, mis marcadores,</p>		<p>su familia no dejaba concentrarse al estudiar</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>mis lápices, lo que yo necesite, y tengo mi escritorio, mi silla, mi mesa, entonces yo ahí puedo estudiar tranquilamente, estudiando, como mencionaba, por ejemplo, los sábados si tengo un examen el lunes, yo todos los días estoy en mi cuarto encerrado, lo único que hago es salir a comer, a ir al baño si necesito, y trato de estar en mi cuarto y a estudiar.</p> <p>3. R/ Pues, es decir, sí, tengo un espacio pequeño para lo que es tener ordenado ese espacio. Y no siempre estoy completamente silencioso, pero uso audífonos o busco momentos más tranquilos para estudiar.</p>		<ul style="list-style-type: none">• Contacto visual prolongado• Entrelazo los dedos de las manos
--	--	--	---	--	---

			<p>En un cierto tiempo sí, fíjese. Hay veces que salen que pues me dejan el momento tranquilo, pero hay momentos que están todos unidos y hay unos en el televisor, otros hablando y no me concentro bien.</p>		
--	--	--	--	--	--

Anexo B. Tabla de saturación derivada del cuadro 1.

Pregunta	Palabra/Frase	Ronda 1	Ronda 2
1. ¿Cómo estudiar y trabajar influye en su rendimiento académico?	Tiempo	7	11
	Trabajar	5	9
	Estudiar	6	11
	Horario	2	5
6. ¿Cómo encuentra tiempo para estudiar?	Tiempo libre	1	5
	Aprender	3	4
5. ¿Qué papel juega la fatiga laboral en tu experiencia académica como estudiante que trabaja?	Trabajar	1	6
	Fatiga	1	6
9. ¿Qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo?	Horario	1	4
	Pagar	1	4
11. ¿Qué lo motivó a trabajar mientras estudiaba?	Crompar	1	4
2. ¿De qué manera la actividad laboral que realiza influye en la dedicación a los estudios?	Trabajo	5	8
	Tarea	6	8
	Estudiar	5	5
	Tiempo	4	6
12. ¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en tu condición de estudiante que estudia y trabaja?	Relación	2	7
	Salir	1	3
	Grupo	1	3
	Apoyar	2	4
7. ¿Cómo influye la carga laboral en la manera en que te ves a ti mismo como estudiante?	Frustrado	1	4
	Cansado	1	4
10. ¿Cómo ha influido el apoyo de su familia en su experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?	Apoyar	4	10
	Mamá	2	11
4. ¿Tiene otras fuentes de ingresos económico?	Padre	1	1
3. ¿Cómo hace uso de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, como educación, salud y alimentación?	Gasto	7	9
	Comida	3	4
8. ¿Qué condiciones tiene en su vivienda para estudiar más cómodamente?	Cuarto	1	4
	Escritorio	1	3

Anexo C. Escenarios de entrevistas realizadas

Anexo D. Entrevista Final Revisada

1. ¿Cómo diría usted que estudiar y trabajar influye en su rendimiento académico?
2. ¿De qué manera la actividad laboral que realiza influye en la dedicación a los estudios?
3. ¿Cómo hace uso de sus recursos para cubrir sus necesidades básicas, como educación, salud y alimentación? (Indagar en su respuesta)
4. ¿tienes otras fuentes de ingresos económico?
5. ¿Qué papel juega la fatiga laboral en tu experiencia académica como estudiante que trabaja?
6. ¿Cómo encuentra tiempo para estudiar?
7. ¿Cómo influye la carga laboral en la manera en que te ves a ti mismo como estudiante?
8. ¿Qué condiciones tiene en su vivienda para estudiar más cómodamente?
9. ¿Qué tan satisfecho está usted en su lugar de trabajo?
10. ¿Cómo ha influido el apoyo de su familia en su experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo?
11. ¿Qué lo motivó a trabajar mientras estudiaba?
12. ¿Qué impacto tienen las relaciones interpersonales en tu condición de estudiante que estudia y trabaja?

Link de entrevistas

<https://drive.google.com/drive/folders/18OJ6EELEZaACygbgWR7QSUIXis2wbVa6?usp=sharing>

Foto Grup

